

Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo

Reinaldo Del Bigio Junior

**Potencial Hidrelétrico da Conversão de Energia em Tubulações de
Água Potável de Edifícios**

São Paulo

2024

Reinaldo Del Bigio Junior

Potencial hidrelétrico da conversão de energia em tubulações de água potável de edifícios

Dissertação de Mestrado apresentada ao Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo – IPT, como parte dos requisitos para a obtenção do título de Mestre em Habitação: Planejamento e Tecnologia.

Data de aprovação: ___/___/_____

Prof. Dr. Daniel Setrak Sowmy (Orientador)
IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo.

Prof. Dr. Daniel Setrak Sowmy (Orientador)
IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo

Prof. Dr. André Luiz Gonçalves Scabbia (Membro)
IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo

Profa. Dra. Maria de Fátima Curi (Membro)
UPM – Universidade Presbiteriana Mackenzie

Reinaldo Del Bigio Junior

Potencial Hidrelétrico da Conversão de Energia em Tubulações de Água
Potável de Edifícios

Dissertação de Mestrado apresentada ao Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo – IPT, como parte dos requisitos para a obtenção do título de Mestre em Habitação: Planejamento e Tecnologia.

Área de Concentração: Planejamento, Gestão e Projeto.

Linha de Pesquisa: planejamento e gestão de empreendimentos habitacionais

Orientador : Prof. Dr. Daniel Setrak Sowmy

São Paulo
Mar./2024

Ficha Catalográfica
Elaborada pela GITEB – Gerência de Gestão da Informação Tecnológica e Bibliográfica
do IPT - Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo

D344p	<p>Del Bigio Junior, Reinaldo Potencial hidrelétrico da conversão de energia em tubulações de água potável de edifícios. / Reinaldo Del Bigio Junior. São Paulo, 2024. 111p.</p> <p>Dissertação (Mestrado em Habitação) - Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo. Área de concentração: Planejamento, Gestão e Projeto.</p> <p>Orientador: Prof. Dr. Daniel Setrak Sowmy</p> <p>1. Conversão de energia elétrica 2. Tubulação de água 3. Válvula redutora de pressão 4. Edificações 5. Sistema predial de água 6. Tese I. Sowmy, Daniel Setrak, orient. II. IPT. Unidade de Negócios em Ensino Tecnológico III. Título</p>
2024-46	CDU 621.3(043)

Bibliotecária responsável: Maria Darci Cornellas Narciso – CRB 8/3569

Dedicado a Liliana (mãe) e Elza (avó), as mulheres mais importantes de minha vida, que não estão mais por perto, mas que, de algum lugar, me observam chegar tão longe.

AGRADECIMENTOS

A Deus, pelos desafios, obstáculos e dificuldades colocados no caminho da vida, sem os quais não teríamos a preparação e o aprendizado necessário para alcançar os objetivos que almejamos.

Aos meus pais, pelo apoio incondicional nos estudos que exerceram sobre mim durante toda a minha vida.

Aos meus irmãos, Júlio e Giovanna, que me motivaram a adquirir a essência do bom exemplo, da referência, da boa conduta, de sempre buscar o melhor e mais desafiador, a acreditar que tudo é possível com esforço e dedicação, virtudes que devia mostrar-lhes como irmão mais velho.

Ao meu orientador, Prof. Dr. Daniel Setrak, por confiar e não desacreditar de mim, apesar das condições desfavoráveis em que me apresentei para conclusão desta obra.

Aos meus amigos, que depositaram total confiança em mim, mesmo quando duvidei da minha capacidade.

À minha incrível parceira, que não mediu esforços para criar um ambiente favorável onde eu pudesse empenhar todo tempo que tive à conclusão desta obra e que me motivou a seguir em frente a todo momento.

À Dra. Curi, pela ilustre presença e pela predisposição em participar deste momento tão importante da minha história.

RESUMO

Em edifícios cada vez mais altos, limitações técnicas impostas em projetos hidráulicos surgem devido à alta pressão dentro das tubulações. Uma das estratégias para redução destas, é a aplicação de válvulas redutoras de pressão que dissipam a pressão excedente. Ainda, em pontos de consumo de água como duchas e vasos sanitários é exigida pressão mínima para seu funcionamento, porém recebem valores excedentes de pressão. Esta dissertação busca avaliar a oportunidade de reaproveitar as energias dissipadas e excedentes, gerando energia elétrica. Foi revisado qual valor do potencial de pressão é dissipado pelas válvulas redutoras de pressão e quanto de pressão excedente chega nos pontos de consumo de duchas e vasos sanitários. Realizou-se em seguida, revisão bibliográfica sobre o comportamento do fluido em tubulações e das equações aplicadas para conversão de energia cinética em energia elétrica, foco direcionado as equações de Bernoulli e do potencial hidrelétrico. Foram propostas duas simulações utilizando os dados coletados em um edifício de 20 andares e considerado o volume de água combinado pelo uso de duchas e bacias sanitárias dos usuários. Na primeira, avaliou-se o aproveitamento energético da energia dissipada pelas válvulas redutoras de pressão, estimou-se que o edifício poderia gerar 19,26 kWh por mês. Na segunda, avaliou-se o potencial hidrelétrico gerado pela energia excedente nos pontos de consumo de duchas e bacias sanitárias, chegando-se próximo ao valor de geração pelo edifício de 8,11 kWh por mês, sendo a produção combinada pelas energias dissipadas e excedentes de 27,37 kWh por mês. Posteriormente, foram realizados dois ensaios com dispositivos de microgeração de energia. Após análise e avaliação dos resultados, compreende-se possível geração de energia elétrica por usuário de 0,0677 kWh, por mês.

Palavras-chave: Potencial hidrelétrico; Sistema predial de água

ABSTRACT

Hydroelectric potential of energy conversion in potable water pipes of buildings

In increasingly taller buildings, technical limitations imposed on hydraulic projects arise due to the high pressure within the pipes. One of the strategies for reducing these is the application of pressure reducing valves that dissipate excess pressure. Water consumption points such as showers and toilets, minimum pressure is required for their operation, but they receive excess pressure values. This dissertation seeks to evaluate the opportunity to reuse dissipated and surplus energy, generating electrical energy. An examination of what potential value of pressure is dissipated by the pressure reducing valves and how much excess pressure reaches the points of consumption of showers and toilets was conducted. A bibliographic review was then carried out on the behavior of fluid in pipes and the equations applied to convert kinetic energy into electrical energy, focusing on Bernoulli's equations and hydroelectric potential. Two simulations were proposed using data collected in a 20-story building and considering the volume of water combined with the use of showers and toilets by users. The first, the energy use of the energy dissipated by the pressure reducing valves was evaluated, estimating that the building could generate 19.26 kWh per month. The second, from the hydroelectric potential generated by surplus energy at shower and toilet consumption points, the value generated approached 8.11 kWh per month, with combined production due to dissipated and surplus energy of 27.37 kWh per month. Subsequently, two tests were conducted with energy microgeneration devices, and after analysis and evaluation of the results, finding possible monthly savings in electrical energy production were close to 0.72% per person.

Keywords: Hydroelectric potential; Building water system

Lista de Figuras

Figura 1 – Sistema de distribuição indireta com bombeamento	25
Figura 2 – Instalação hidráulica de água fria em edifícios altos	27
Figura 3 – Representação esquemática de uma estação redutora de pressão	29
Figura 4 – Modo genérico de funcionamento de uma VRP do tipo convencional	31
Figura 5 – Modo de funcionamento ativo de diferentes sistemas de VRP	32
Figura 6 – Modo de funcionamento ativo de diferentes sistemas de VRP	33
Figura 7 – VRP de controle por molas	33
Figura 8 – Corte técnico da VRP de controle por pistão	34
Figura 9 – VRP por controle de diafragma	34
Figura 10 – Linha piezométrica em diferentes condições de escoamento	36
Figura 11 – Distribuição média de consumos por setor	41
Figura 12 – Chuveiro DECA Acqua Plus	42
Figura 13 – Curva de vazão chuveiro DECA Acqua Plus	42
Figura 14 – Bacia com caixa acoplada Loren Luna Lorenzetti	44
Figura 15 – Escoamento em regime permanente ao longo de linha de corrente	47
Figura 16 – Seções 1 e 2 de um trecho de escoamento em um tubo	49
Figura 17 – Exemplo de trecho de uma tubulação genérica de água potável	54
Figura 18 – Pequena turbina Pelton com eixo horizontal e apenas um bocal	59
Figura 19 – Desenho esquemático de funcionamento de uma turbina axial Kaplan	59
Figura 20 – Esquema e funcionamento de uma turbina Banki de fluxo cruzado	60
Figura 21 – Esquema e funcionamento de uma turbina Francis	61
Figura 22 – Gráfico para seleção de turbinas de CMH	62
Figura 23 – Gráfico para seleção de turbinas	62
Figura 24 – Identificação de turbina através da característica queda vs caudal.	63
Figura 25 – Diagrama para seleção de tipos de turbinas	63
Figura 26 – Gráfico do rendimento de turbinas pela vazão do sistema	64
Figura 27 – Turbinas para pequenas, mini e micro centrais hidrelétricas	66
Figura 28 – Micro Hydroelectric Generator HG500	69
Figura 29 – Lâmpada de bulbo LED 4,9W	69
Figura 30 – Turbina de Microgeração GOSO F50-12V	70
Figura 31 – Turbina de Microgeração GOSO F50-5V	70

Figura 32 – Turbina de Microgeração GOSO F50-12V desmontada	71
Figura 33 – Turbina de Microgeração GOSO F50-5V desmontada	71
Figura 34 – Edifício adotado para simulações.....	74
Figura 35 – Planta simplificada isométrica do edifício adotado	75
Figura 36 – Estrutura de ensaio do micro gerador GOSO F50-12V	80
Figura 37 – Resultado de análise da amperagem.....	81
Figura 38 – Disposição da tubulação do ensaio laboratorial	82
Figura 39 – Instrumentos de medição do ensaio laboratorial	82
Figura 40 – Curvas de influência da pressão no ensaio da GOSO F50-12V	83
Figura 41 – Curvas de influência da pressão no ensaio da GOSO F50-5V	84
Figura 42 – Comportamento da água, turbina e tubulação do ensaio 2.....	86

Lista de Tabelas

Tabela 1 – Etapas para avaliação de viabilidade técnica do potencial hidrelétrico ...	17
Tabela 2 – Pressões dinâmicas de entrada e saída das VRP da NIAGARA	37
Tabela 3 – Pressões dinâmicas das VRP da NIAGARA em kPa e mca	37
Tabela 4 – Pressões dinâmicas de entrada e saída das VRP da CALEFFI	38
Tabela 5 – Pressões dinâmicas das VRP da CALEFFI em kPa e mca	38
Tabela 6 – Distribuição do consumo de água em edificações	41
Tabela 7 – Limites de pressão da bacia com caixa acoplada LORENZETTI	44
Tabela 8 – Eficiência por tipo de turbina	64
Tabela 9 – Definições de pequenos, mini e micro hidrelétricas da literatura	67
Tabela 10 – Classificação das CMH quanto à potência instalada	68
Tabela 11 – Classificação das CMH quanto à altura de queda d'água	68
Tabela 12 – Pressão nos pontos de consumo de duchas, por pavimento	79
Tabela 13 – Pressão nos pontos de consumo de bacias sanitárias, por pavimento ..	79
Tabela 14 – Medições de vazão do Ensaio 1	80
Tabela 15 – Valores obtidos em ensaio laboratorial	83
Tabela 16 – Consumo mensal residencial de eletricidade de um casal	88

Lista de Abreviaturas e Siglas

VRP	Válvula Redutora de Pressão
ZP	Zona de Pressão
SAA	Sistema de Abastecimento de Água
SPAFAQ	Sistema Predial de Água Fria e Água Quente
ERP	Estação Redutora de Pressão
NBR	Norma Brasileira
ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
THS	Turbinas Hidráulicas
IPAF	Instalação Predial de Água Fria
IPAFAQ	Instalação Predial de Água Fria e Água Quente
THS	Turbinas Hidráulicas
CMH	Centrais Mini Hídricas
ZP	Zonas de Pressão

Lista de Símbolos

a_s	Aceleração na direção “s” (m/s^2)
H	Altura manométrica (mca)
θ	Ângulo (Graus)
A	Área (m^2)
h	Cota de altura (m)
D	Diâmetro (m)
z	Diferença de cota (m)
η	Eficiência (adimensional)
η_{mec}	Eficiência Mecânica (adimensional)
E_c	Energia cinética (J)
e_{mec}	Energia mecânica (J)
$E_{mec,e}$	Energia mecânica entrando (J)
$E_{mec,s}$	Energia mecânica saindo (J)
$E_{útil}$	Energia útil (J)
F	Força (N)
F_s	Força na direção “s” (N)
g	Gravidade (m/s^2)
m	Massa (kg)
ρ	Massa específica (kg/m^3)
Re	Número de Reynolds (adimensional)
$n_{usuários}$	Número de usuários (adimensional)
h_L	Perda de energia entre seções (J)
γ	Peso específico (N/m^3)
W	Peso da partícula do fluido (N)
P_j	Pressão dinâmica a jusante (mca)
P_{jvrel}	Pressão dinâmica relativa a jusante da VRP (mca)
$P_{dissVRP}$	Pressão dissipada pela VRP (mca)
$P_{jusaVRP}$	Pressão a jusante da VRP (mca)
P_{monVRP}	Pressão a montante da VRP (mca)
P	Potência (W)
P_{bacia}	Potencial gerado pelo uso de bacias sanitárias (kWh)

P_{duchas}	Potencial gerado pelo uso de duchas (kWh)
t	Tempo (s)
t_{banho}	Tempo de banho (h)
t_{bacia}	Tempo de preenchimento da bacia sanitária (h)
ΔH_v	Varição da altura piezométrica pela VRP (mca)
ΔE_c	Varição de energia cinética (J)
Δe_{mec}	Varição da energia mecânica (J)
Q	Vazão (m ³ /s)
v	Velocidade (m/s)
μ	Viscosidade dinâmica do fluido (kg/ms)
V	Volume (m ³)

Sumário

1	INTRODUÇÃO	13
2	Objetivo	16
2.1	Metodologia de Pesquisa	16
2.2	Estrutura do Trabalho	17
3	OS DESAFIOS TÉCNICOS DA VERTICALIZAÇÃO	19
3.1	Demanda por energia elétrica e água potável	20
3.2	Instalações prediais de água potável	22
3.3	Válvulas redutoras de pressão	29
3.4	Consumo doméstico interno das edificações	39
4	CONVERSÃO DA ENERGIA MECÂNICA DE UM FLUÍDO EM ENERGIA ELÉTRICA – O POTENCIAL HIDRELÉTRICO	46
4.1	A Equação de Bernoulli	46
4.2	A Equação do Potencial Hidrelétrico	53
4.3	Turbinas Hidráulicas	57
4.4	Mini e Microgerações de Energia	65
5	ESTUDO DE CASO E VIABILIDADE TÉCNICA – SIMULAÇÕES E ENSAIOS	73
5.1	Simulação 1: Potencial Hidrelétrico da Pressão Dissipada pela VRP	75
5.2	Simulação 2: Potencial Hidrelétrico da Pressão Excedente dos Pontos de Consumo de Duchas e Bacias Sanitárias a Jusante da VRP	78
5.3	Ensaio 1: Verificação Técnica do Dispositivo de Microgeração de Energia	79
5.4	Ensaio 2: Verificação Técnica em Laboratório dos Dispositivos de Microgeração de Energia	81
6	RESULTADOS E DISCUSSÕES	85
6.1	Diferença de Comportamento das Vazões e Turbinas dos Ensaios 1 e 2	85
6.2	Análise Gráfica de Curvas de Influência da Pressão e da Vazão	87
6.3	A Produção Combinada das Simulações 1 e 2	87
6.4	Avaliação dos Ensaios 1 e 2 – Projeção de Geração de Energia Limpa	89
6.5	Avaliação da Eficiência do Dispositivo de Microgeração Ensaiado	90
7	CONCLUSÕES E ESTUDOS FUTUROS	91
	REFERÊNCIAS	94

1 INTRODUÇÃO

A busca por fontes de energias renováveis tem sido pauta em diversos cenários, países e organizações atualmente. A preocupação das pessoas quando se trata do conceito de energias limpas não causa surpresas. Esses dois tópicos surgiram por consequência de alguns fatores dos últimos anos, que serão discorridos a seguir.

A população brasileira cresceu 6,5% entre 2010 e 2022, chegando a 203,1 milhões de habitantes. A região Sudeste, por exemplo, possui 84,8 milhões de habitantes, representando 41,8% da população, sendo que os três estados brasileiros mais populosos – São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro – concentram 39,9% da população brasileira (IBGE, 2022). A condição de adensamento gera a necessidade de construção de diversos tipos de edificações, para fins residenciais, comerciais, hospitalares, dentre outros. Consequentemente, surge a demanda por energia elétrica e água potável para atender tais edificações e seus usuários.

Em decorrência disto, de acordo com o Balanço Energético Nacional 2022 (EPE 2023), a geração de energia elétrica no Brasil em centrais de serviço público e autoprodutores atingiu 677,1 TWh e, segundo a Organização das nações Unidas (ONU), a taxa de demanda por água dobrou em comparação ao crescimento populacional mundial até o ano de 2015 (ONU, 2015). Além disso, existe a possibilidade de ocorrerem crises hídricas, como a vivenciada pela cidade de São Paulo entre os anos de 2014 e 2016 (GHINIS *et al.* 2020). Aponta também a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) que em 2019 foram consumidos aproximadamente 65 trilhões de litros de água, sendo 24,3% (15,8 trilhões de litros) destinados ao consumo humano urbano (ANA, 2019).

Houve, então, um necessário refinamento em projetos prediais hidrossanitários (PPH). Foram implementados diversos cuidados e exigências normativas, em decorrência das alturas crescentes dos edifícios sendo construídos, resultando em grandes alturas manométricas em seus PPH e pressões elevadas durante eventos transitórios que podem danificar a tubulação, as válvulas, os equipamentos e outros componentes do sistema, bem como gerar fissuras nas paredes das tubulações e romper conexões entre seções destas tubulações (BOULOS *et al.*, 2005; CHAUDHRY, 2014). Já as baixas pressões, podem fazer com que as tubulações

entrem em colapso, resultando em implosão e achatamento das tubulações e derramamento nas juntas dos tubos e aumento do risco de cavitação (AMOAH; ELBASHIR, 2007).

Esses cuidados são limitações visando à segurança não só das tubulações de água fria, água quente e água residual, mas também o correto funcionamento de itens sanitários como torneiras, duchas, bacias sanitárias etc. Vale ressaltar que, recentemente, em 2020, a NBR 5626 passou por uma atualização, substituindo sua antecessora 5626:1998, ou seja, mais de 20 anos se passaram até sua revisão e aprovação.

A carga, altura manométrica, ou *Head*, é definida como a energia por unidade de peso cedida ao fluído, para uma dada vazão (MATOS e FALCO, 1998), sendo usualmente medidas em metros de coluna d'água (mca). Ainda, Brunetti (2008) menciona que carga ou altura manométrica é a energia retirada da unidade de peso do fluído pela turbina, sendo considerada a hipótese de fluído ideal para efeitos de cálculo, ou seja, um fluído que não tem suas características alteradas ao ser submetido a diferentes pressões. São recorrentes situações em que os desníveis de queda d'água geram valores manométricos excessivos, sendo incompatíveis para o correto funcionamento dos utensílios sanitários e para a manutenção da segurança de suas tubulações.

Pode-se deduzir que, dentro das tubulações, gera-se energia cinética, pelo fluxo de água proveniente durante utilização de utensílios sanitários, que, segundo os autores Tipler e Mosca (2009), é aquela associada ao movimento, afirmam ainda que “quando forças realizam trabalhos sobre uma partícula, o resultado é uma variação associada ao movimento da partícula, a energia cinética”.

Contudo, devido às limitações técnicas para o bom funcionamento dos utensílios sanitários, bem como a própria segurança das tubulações, um dos métodos utilizados é a aplicação de válvulas redutoras de pressão (VRP) em zonas de pressão (ZP) onde se projetam estações redutoras de pressão (ERP). O objetivo da VRP é dissipar a pressão dinâmica excedente da queda d'água, reduzindo, assim, o valor de metros de coluna d'água (mca) dentro da tubulação em determinados pontos apresentados em PPH. A forma com que esse dispositivo dissipa a energia não contempla nenhum tipo de reaproveitamento dessa energia para outros fins, desperdiçando seu potencial hidráulico. Cechinel *et al.* (2018) também afirma que a “energia normalmente é dissipada através de VRP ou reservatórios sem ser utilizada”.

Em conjunto a esse fato sobre as VRP, em diversos casos, itens sanitários das edificações recebem um valor de pressão maior do que a mínima necessária para seu funcionamento, vide de exemplo duchas que exigem pressões na ordem de 2 mca para seu correto funcionamento, e bacias sanitárias que exigem 1 mca para seu correto preenchimento após o uso. Na prática, essa energia excedente não é aproveitada, sendo que esta poderia ser redirecionada e convertida para fins de geração de energia elétrica para uso do próprio empreendimento.

Dentro desse contexto, esta dissertação tem como objetivo analisar a viabilidade técnica e eficiência da conversão da energia cinética (excedente ou dissipada) proveniente da vazão por tubulações de água potável em energia elétrica, verificando seu potencial hidrelétrico, assim como avaliar se os valores de conversão possibilitam propostas futuras sobre formas eficientes e sustentáveis de conversão da energia seguindo este modelo.

O conceito seria captar estas energias cinéticas (vazões e pressões) excedentes com um dispositivo que a converta em energia elétrica, indo de encontro às tendências crescentes por opções de energias limpas, contribuindo com o meio ambiente e autossustentabilidade das edificações. Este trabalho tem a proposta de apresentar uma revisão bibliográfica e estudo da arte sobre o cálculo dos potenciais hidrelétricos em pontos específicos de PPH, avaliar o quanto há de energia excedente ou dissipada e realizar um estudo de viabilidade técnica por simulação do potencial de geração extraído.

2 Objetivo

Este trabalho tem como objetivo apresentar e calcular o potencial de conversão da energia cinética proveniente das pressões excedentes ou dissipadas das quedas de água de tubulações de edificações em energia elétrica (potencial hidrelétrico). Isso se daria pelo aproveitamento da pressão dinâmica (valor dissipado ou superior ao mínimo necessário). Os estudos e cálculos são direcionados para a conversão das energias dissipadas pelas VRP e a energia excedente que poderia ser aproveitada nos pontos de consumo de duchas e bacias sanitárias.

2.1 Metodologia de Pesquisa

Para realização do estudo proposto nesta dissertação, inicialmente, foi realizado levantamento do estado da arte sobre o adensamento populacional, destacando-se o grande número de usuários (cidadãos), para avaliar se pequenas economias de energia aplicadas em larga escala geram resultados positivos, o crescente consumo de energia elétrica para avaliar a magnitude frente ao total consumido versus o valor que poderia ser economizado e crescente e consumo de água potável para identificar o perfil médio do consumidor e utilizar deste para simular o que resultaria das conversões de energia.

São apresentados os tipos de sistemas prediais de água quanto à sua distribuição, com foco no perfil de distribuição indireta com bombeamento, modelo comumente encontrado em prédios atuais e condizem com os exemplos que serão utilizados para simulações posteriores de conversão do potencial hidrelétrico. Por revisão bibliográfica, são identificados os setores de maior consumo da água potável em edificações e, em seguida, apresentadas as vazões e as pressões geradas em determinados setores dos edifícios assim como as ZP e as limitações das pressões impostas por norma para assegurar funcionamento adequado das tubulações e dos utensílios sanitários. Através de revisão bibliográfica e análise de itens de exemplo de fornecedores, apresenta-se o perfil de utilização e volume gasto por duchas e bacias sanitárias.

Demonstram-se as características e aplicações de VRP, assim como a forma com que a energia cinética (pressão) é dissipada durante seu funcionamento.

Posteriormente, é realizada revisão bibliográfica quanto à equação de Bernoulli e à equação para conversão do Potencial Hidrelétrico para entendimento de como converter energia cinética (proveniente de vazões, extraindo a energia do fluido das tubulações) em energia elétrica (potência elétrica gerada). A seguir, é feita análise dos tipos de turbinas usadas para geração de energia, identificando perfis que trabalham com vazões e pressões baixas para microgeração. Ainda, apresenta-se alguns exemplos de microgeração de energia que seriam a representação prática de um método de extração da energia do fluido em forma de energia elétrica.

Por fim, são realizadas simulações matemáticas para avaliação de viabilidade técnica da conversão da pressão dinâmica dissipada pela VRP e a pressão dinâmica excedente dos pontos de consumo de duchas e bacias sanitárias em energia elétrica. Em seguida, são realizados ensaios da performance dos dispositivos de microgeração. Todas as etapas mencionadas estão resumidas e apresentadas pela tabela 1.

Tabela 1 – Etapas para avaliação de viabilidade técnica do potencial hidrelétrico

Etapa 1	Etapa 2	Etapa 3	Etapa 4	Etapa 5	Etapa 6
Consequências do adensamento populacional, demanda de energia elétrica e água potável.	Projetos de instalação e distribuição de água potável, tipos e normas.	Apresentação das válvulas redutoras de pressão, consumo de duchas e bacias sanitárias.	Revisão bibliográfica e estudo da arte sobre a equação do potencial hidrelétrico, equação de Bernoulli, tipos de turbinas e microgeração.	Estruturação de dados, simulações e ensaios.	Resultados e discussões para propostas de estudos futuros.

Fonte: Elaborado pelo autor.

2.2 Estrutura do Trabalho

No Capítulo 3, demonstram-se verticalização e o crescente adensamento populacional, os cenários de consumo de energia elétrica e de água potável, e a relevância dos números identificados correlacionados à geração de energia limpa. Realiza-se revisão bibliográfica e estudo de caso sobre as instalações prediais hidráulicas de água potável, bem como os tipos de projetos, normas aplicadas para a correta operação do sistema, além de identificação dos setores residenciais de maior consumo de água potável e os perfis de consumo durante utilização de duchas e bacias sanitárias. Apresenta-se as VRP, suas normas para aplicação em projetos

hidráulicos, definições, funcionalidades e características, além de estudo da arte sobre a forma com que esse item extrai e dissipa as cargas dos fluídos durante o fluxo.

No Capítulo 4 é realizada revisão bibliográfica sobre a dedução da equação do Potencial Hidrelétrico a partir da equação de Bernoulli, sua origem, as considerações e as operações matemáticas necessárias para chegar a esse conceito. Também se apresenta tipos de eficiência mecânica de turbinas, assim como os tipos existentes e quais possuem desempenho indicado para operar em situações de pequenas vazões e pequenas quedas. A seguir, discorre-se sobre mini e microgeração de energia elétrica, bem como alguns tipos de microturbinas conversoras de energia mecânica do fluído em energia elétrica existentes.

No Capítulo 5 estrutura-se os dados, simulando e calculando situações em casos próximos de escalas reais. Nessas simulações apresentam-se resultados das eficiências de conversão extraídas da energia dissipada pelas VRP, assim como a utilização da energia excedente a montante dos pontos de consumo de duchas e bacias sanitárias. Em seguida, são realizados dois ensaios para verificar o desempenho de geração de energia elétrica de dispositivos de microgeração.

O Capítulo 6 é destinado para apresentar análise sobre os resultados obtidos e discussões sobre os dados coletados. Realiza-se análise gráfica das curvas de ensaio, análise da diferença de comportamento de vazões dos ensaios, avaliação dos resultados das simulações 1 e 2 e dos ensaios 1 e 2. Conclui-se avaliando a eficiência do dispositivo utilizado para os ensaios.

O Capítulo 7 destina-se às conclusões finais e recomendações para estudos futuros.

3 OS DESAFIOS TÉCNICOS DA VERTICALIZAÇÃO

Um dos primeiros prédios construídos no Brasil em São Paulo foi o edifício Martinelli em 1929, segundo Salcedo e Lucredi (2018). Esse marco demonstra que os adensamentos populacionais impulsionam a verticalização das metrópoles a mais de 90 anos. Pode-se ressaltar a subsequente tendência de verticalização incentivada pelas prefeituras ao longo dos anos, como aponta Salcedo e Lucredi:

“[...] a verticalização começa com o Ato Municipal nº 663 de 1934 que possibilita a construção de edifícios para habitação com tetos entre 50 e 80 metros nas avenidas mais largas, em 1938 se estabelece um novo gabarito de altura de até 6 pavimentos e em 1941 a altura mínima obrigatória passa para 10 pavimentos e o térreo.” (SALCEDO E LUCREDI, 2018, p. 103)

Porém, não abstém o fato de trazerem consigo grandes desafios técnicos, tecnológicos e intelectuais para serem executados, sem excluir as limitações de gabaritos das regiões brasileiras, tipos de solo, dentre outros.

A partir dos anos 2000, tornou-se comum em cidades edifícios superiores a 20 pavimentos (dentre 45-65 metros de altura) ou maiores, sejam estes habitacionais, comerciais ou mistos. Ao transitar por qualquer cidade brasileira, metrópole ou não, estes são gabaritos comumente encontrados.

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2020, tem-se aproximadamente 90,7 milhões de residências no Brasil, com densidade média de 23,9 habitantes por km² no país. Os índices também apontam que a média de moradores por residência é de 2,79 pessoas, dado de grande valia posteriormente nesta dissertação, a ser elucidado posteriormente. Em 2022, o IBGE também aponta que a cidade de São Paulo possuía 11.451.999 habitantes e mais residências verticais do que casas, sendo 1,38 milhões de unidades de residências verticais contra 1,37 milhões de casas, sem contabilizar residências informais (IBGE, 2022).

O valor da informação sobre o adensamento e crescimento populacional explicita que o número de consumidores é de fato grande e crescente, mas que, por outro lado, pode provocar impacto positivo se, por exemplo, um novo método de geração de energia limpa desenvolvido seja aplicado em larga escala, sendo este o foco desta dissertação.

3.1 Demanda por energia elétrica e água potável

A demanda por energia elétrica devido ao crescimento e adensamento populacional é uma consequência previsível, porém deve ser estudada e projetada para que não ocorram cenários de escassez ou falta de fornecimento. Momentos de crise energética no Brasil já foram vivenciados, devido à insuficiência de investimentos voltados a capacidade de geração e de transmissão de energia elétrica (MARTINS, 2022). Destacam-se os episódios do blecaute de 1999 (conhecido como “Apagão de 1999”) e a crise de energia elétrica de 2001 (ROSA, 2002). Esses cenários, não só impulsionaram investimento governamental para expansão do setor de geração de energia, como levantaram interesse sobre fontes de energias alternativas, limpas e renováveis. Sosnoski (2015) menciona que “energias limpas e sustentáveis, e de como obtê-las, têm promovido avanço no campo das energias sustentáveis e fontes alternativas”.

No que se trata de eletricidade, Martins (2022) cita que a “característica principal do produto eletricidade é que ela é um fluxo não estocável, devido à existência simultânea de dois processos distintos: geração e utilização”. Para Mayo (2012) o produto eletricidade tem como principal característica sua não estocabilidade, sendo o principal atributo dos seus processos sendo a interdependência sistêmica entre eles. A energia elétrica é um sistema composto, em igual sentido, dos processos de geração e utilização, concomitante ao fluxo que os integra no tempo e no espaço (PINTO JUNIOR *et al.*, 2016). Quando esses processos não são espacialmente contínuos, o sistema passa a contar com mais dois processos, a transmissão e a distribuição (MARTINS 2022 *apud* AFFUL-DADZIE *et al.*, 2017; AHMAD e BIN MAT TAHAR, 2014). Dependendo do período de análise e das condições climáticas apresentadas, a curva de demanda elétrica brasileira pode apresentar situações de utilização em maior ou menor escala do insumo (MARTINS, 2022 *apud* MAYO, 2012; PINTO JÚNIOR *et al.*, 2016; TOLMASQUIM, 2015).

De acordo com o Balanço Energético Nacional 2022 (EPE 2023), a geração de energia elétrica no Brasil em centrais de serviço público e autoprodutores atingiu 677,1 TWh, principal fonte de geração que representou 61,9% do total de eletricidade produzida. O setor residencial representa 26,6 % desse consumo, e o consumo médio *per capita* brasileiro próximo a 2.362 kWh/hab (JORNAL DA USP, 2023). Para os estudos direcionados desta dissertação, é de valia analisar que, em 2022, a micro

e minigeração distribuída atingiu 18.423 GWh com uma potência instalada de 17.325 MW, com destaque para a fonte solar fotovoltaica, com 17.378 GWh e 17.006 MW de geração e potência instalada, respectivamente (EPE 2023).

Compreender a seriedade dos históricos de consumo energético, não apenas se referindo ao estado de São Paulo, mas ao Brasil como um todo, auxilia para a projeção e o preparo do país frente a futuras demandas e desafios que enfrentará paralelo a seu crescimento econômico. Outro fato relevante é que existe um interesse crescente em novas formas e métodos que gerem opções de fontes de energias alternativas, servindo de auxílio para suprir consumos futuros. Formatos alternativos geralmente atrelados a fontes de energia limpa foram recebidos de forma positiva pela população e possui incentivos para que as pessoas e empresas sejam fomentados a colocar projetos em prática. Nesta dissertação, a avaliação do cenário de consumo é identificada como item de suma importância, já que os métodos estudados têm como objetivo a geração de energia limpa alternativa. Apesar do resultado que será obtido, tendo em consideração os dados apresentados sobre a magnitude do consumo energético do Brasil como apresentado, fontes pequenas de energia limpa, se aplicadas em larga escala, podem gerar resultados acumulativos positivos.

Sobre água potável no Brasil, o país se caracteriza pelos recursos hídricos em abundância, detém 12% das reservas de água doce do planeta, totalizando 180.000 m³/s em vazões (em média), o que coloca o país em posição favorável no cenário mundial, mas não o isenta de complexidades e problemas relacionados à sua disponibilidade, acesso e qualidade (REBOUÇAS, 2003; RIBEIRO, 2018; TUNDISI; TUNDISI, 2015).

A Organização das Nações Unidas (ONU) anunciou que a taxa de demanda por água dobrou, quando comparada ao crescimento populacional mundial até 2015 (ONU, 2015). Medeiros (2023) cita que “de acordo com a UNESCO (2021) o consumo de água doce cresceu significativamente nas últimas décadas, tendo se multiplicado em 6 vezes no último século e continua a crescer cerca de 1 % ao ano”. Além disso, crises hídricas como a vivenciada pela cidade de São Paulo entre os anos de 2014 e 2016 (GHINIS *et al.* 2020), além de secas de grande intensidade nunca vistas ao longo dos séculos XX e XXI, resultando em redução crítica do reservatório de abastecimento que provocou grandes proporções de racionamento, sinalizando alto grau de vulnerabilidade da reserva de água (PUGA, 2018).

O cenário de consumo de água no Brasil em 2022, aponta a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, é de aproximadamente 64,18 trilhões de litros, destes, 23,9% destinado a consumo urbano (ANA, 2023). Logo, deve-se não apenas criar um senso de gerenciamento otimizado nos recursos hídricos no que se refere a seu armazenamento para abastecimento das cidades, como simultâneo planejamento refinado para executar um sistema que realize o tratamento adequado, transporte até o consumidor final, o cidadão, de maneira eficiente e com mínimo de perdas, sem contaminações. Esse procedimento é executado, normalmente, por uma concessionária em parceria com as prefeituras locais.

O foco desta dissertação não está direcionado para formas de redução de consumo de água potável, e sim para um formato que possa extrair desse consumo uma opção de geração de energia limpa. A visibilidade da magnitude do consumo de água do cidadão brasileiro indica que existe um cenário vasto para se avaliar opções que aproveitem desse volume e seu fluxo de forma favorável. O estudo de caso a seguir estará direcionado para o modo como essa água potável é consumida pelo cidadão, seja residencial ou corporativo, e em qual ponto desse processo pode-se identificar uma oportunidade de extrair energia limpa durante o consumo.

3.2 Instalações prediais de água potável

Concessionárias, em parcerias com as prefeituras, garantem fornecimento de água tratada ao consumidor final. Nomeia-se este como sistema de abastecimento de água (SAA), para atender à demanda por água potável da população (MERCÊS SEGUNDO *et al.*, 2021). A Portaria do Ministério da Saúde (MS) 2914/2011 (BRASIL, 2011) trata como SAA as instalações compostas por um conjunto de obras civis, materiais e equipamentos, desde a zona de captação até as ligações prediais, reservas, produção e o fornecimento coletivo de água potável através da rede de distribuição. O processo envolve diversas etapas, como a captação em mananciais, adução, tratamento, armazenamento em reservatórios, distribuição por meio de redes e ligações prediais, além de estações elevatórias (ANA, 2023). Para Reali e Monuzzi (2002), tem como objetivo o fornecimento hidráulico contínuo aos usuários e em quantidade suficiente para o caso de desabastecimento por parte da concessionária, além de determinar as vazões e pressões nas quais as tubulações estarão submetidas

para garantir o bom funcionamento do sistema e preservação da qualidade da água, proporcionando aos usuários boas condições de higiene, saúde e conforto.

Compreender a seriedade dos históricos de consumo energético, não apenas se referindo ao estado de São Paulo, mas ao Brasil como um todo, auxilia para a projeção e o preparo do país frente a futuras demandas e desafios que enfrentará paralelo a seu crescimento econômico. Outro fato que é de valia identificar, é que existe um interesse crescente frente a formas e métodos que gerem novas opções de fontes de energias alternativas que sirvam de auxílio para combater esse consumo futuro. Formatos alternativos geralmente atrelados a fontes de energia limpa foram recebidos de forma positiva pela população e possui incentivos para que as pessoas e empresas sejam fomentados a colocar projetos em prática. Nesta dissertação, a avaliação do cenário de consumo é identificada como item de suma importância, já que os métodos estudados têm como objetivo a geração de energia limpa alternativa. Apesar do resultado que será obtido, devido à magnitude do consumo energético do Brasil como apresentado, fontes pequenas de energia limpa, se aplicadas em larga escala, podem gerar resultados acumulativos positivos.

Os cálculos de vazões e valores normativos limitantes das canalizações que compõem o sistema de distribuição, equipamentos de bombeamento e métodos de reservação são partes que devem ser consultadas em norma. Para realizar projetos subsequentes, a ABNT NBR 5626:2020 deve ser não apenas consultada, mas obedecida em todas as etapas do projeto.

Existem, basicamente, três tipos de sistemas de abastecimento de água interno as edificações, selecionadas pelos projetistas baseados em suas necessidades locais e características dos edifícios. São eles de distribuição direta, distribuição indireta (sem bombeamento, com bombeamento e hidropneumático) e distribuição mista (CREDER, 2006; CARVALHO JÚNIOR, 2022).

Por distribuição direta é quando a pressão da rede de distribuição é suficiente, sem necessidade de reservatório, desde que haja continuidade no abastecimento (CREDER, 2006). Todos os aparelhos, ou uma parcela deles, são alimentados diretamente pela rede pública de abastecimento e por distribuição mista se houver reservatório (AZEVEDO NETTO, 1998).

Por distribuição indireta, todos os aparelhos e as torneiras de um prédio são supridos pelo reservatório superior do edifício (AZEVEDO NETTO, 1998). Ainda, Creder (2006) e Carvalho Júnior (2022) descrevem as três situações variáveis:

- Sem bombeamento: utilizado quando a pressão da concessionária é suficiente, mas sem continuidade, necessitando de um reservatório superior (CREDER, 2006). O reservatório interno da edificação ou do conjunto de edificações alimenta os diversos pontos de consumo, mesmo que o fornecimento da rede pública seja provisoriamente interrompido (CARVALHO JÚNIOR, 2022).
- Hidropneumático: o abastecimento necessita de um equipamento para pressurizar a água a partir de um reservatório inferior (CARVALHO JÚNIOR, 2022). Surge como opção alternativa quando existe necessidade de pressão em um, ou vários pontos de consumo da rede, mas o empreendimento, por motivos técnicos, não recebe pressão suficiente pela rede e não dispõe da opção de um reservatório elevado. Segundo Creder (2006): “sua instalação é cara, só sendo recomendada em casos especiais (gabarito crítico ou aliviar a estrutura)”.
- Com bombeamento (Figura 1): em situações em que a pressão for suficiente, mas o fornecimento sofrer descontinuidades recorrentes, utiliza-se dois reservatórios, um superior e um inferior, além de sistema de bombeamento do reservatório inferior para o superior (CREDER, 2006). Também utilizado quando a pressão da rede pública não é suficiente para alimentar diretamente o reservatório superior. A alimentação da rede de distribuição predial é feita por gravidade, a partir do reservatório superior (CARVALHO JÚNIOR, 2022). Nesta dissertação, esse modelo de distribuição seguirá em destaque, pois ele caracteriza o cenário dos estudos subsequentes desta obra, além de ser comumente encontrado nas edificações atuais.

Figura 1 – Sistema de distribuição indireta com bombeamento

Fonte: Carvalho Júnior (2022).

Para identificação, segundo a ABNT NBR 5626: 2020 entre pressão estática ou dinâmica, a norma descreve que a pressão dinâmica é “a carga de pressão ou carga piezométrica (energia de pressão por unidade de peso de água) atuante em determinada seção de tubulação sob escoamento, considerada em sua linha de eixo” e a pressão estática é a “carga de pressão ou carga piezométrica atuante em determinada seção de tubulação sob carga, porém sem escoamento, considerada em sua linha de eixo”.

Nesta dissertação, para fins práticos de análise, toda pressão mencionada será a pressão dinâmica da tubulação, do contrário a pressão estática será mencionada, evitando conflitos de análise.

Para o correto funcionamento dos utensílios sanitários que demandam alguma vazão de água potável nos empreendimentos, a NBR 5616: 2020 aponta em Capítulo 6.9.2 (pág. 22) que “a pressão dinâmica requerida para o adequado funcionamento da peça de utilização ou do correspondente aparelho sanitário operando com vazão

de projeto pode ser obtida junto ao respectivo fabricante ou responsável pela colocação do produto no mercado nacional, ou à especificação técnica do componente”.

Para determinar a vazão de operação mínima e máxima nesses casos, a NBR 5626: 2020 Capítulo 6.9.2 (pág. 22) diz que “pode ser obtido o fator de vazão da peça de utilização ou do aparelho sanitário se este for constante para a faixa operacional de vazões prevista, atendendo à relação”. Contudo, a NBR 5626: 2020 não dispõe dos valores de K, como sua antecessora NBR 5626: 1998. Portanto, serão adotadas condições impostas pela nova norma de 2020 e serão utilizadas fontes informativas dos fabricantes para estimar as vazões dos itens sanitários considerados.

Seguindo as normas quanto à pressão nos pontos de utilização de água potável em um empreendimento, a NBR 5626: 2020 Capítulo 6.9.2 (pág. 22) aponta que “em qualquer caso, a pressão dinâmica da água no ponto de utilização não pode ser inferior a 10 kPa (1 mca)”, assim como a norma aponta no Capítulo 6.9.5 (pág. 22) que “A pressão estática nos pontos de utilização não pode superar 400 kPa (40 mca)”.

O aumento das cotas máximas das edificações nos últimos anos, em conjunto com a característica de abastecimento por reservatório superior, gera ZP altas em suas tubulações, proveniente do grande desnível por gravidade (Figura 2), exigindo regulamentação para limites de pressão impostos pela ABNT NBR 5626: 2020.

Figura 2 – Instalação hidráulica de água fria em edifícios altos

Fonte: Venturini (2011), adaptado.

Aponta Venturini (2011) em sua publicação que elevados valores de pressão nos pontos de utilização tendem a ocasionar rompimento da tubulação, golpes de aríete, vazamentos, dentre outros, descalibrando o sistema e gerando desconforto em usuários. Ainda, é de valia mencionar que pressões excessivas, em tubulações de distribuição de água, crescem as chances de provocar aumento das taxas de vazamentos (CARRAVETA, *et al.* 2014; NAZIF *et al.* 2010; ARAUJO *et al.* 2006; VAIRAVAMOORTHY; LUMBERS, 1998). Segundo Gouveia (2012) “a redução e estabilização de pressão nos sistemas de distribuição de água são essenciais para conservação de água e controle das perdas [...] e aumento da vida útil de operação do sistema”.

Bezerra *et al.* (2010) indica que uma solução adequada para o problema recorrente de pressões excessivas se dá pelo zoneamento piezométrico, o que significa uma setorização do sistema em determinadas zonas com comportamento

homogêneo em seus pontos e planos de pressão. Proporcionando áreas menores de abastecimento divididas, chamadas de setores.

Com o objetivo de regular as pressões nas colunas de distribuição, são implantadas estações de controle de pressão ou ERP. A norma ABNT NBR 5626: 2020 aponta como ERP um subsistema destinado a reduzir a pressão para distribuição de água quente e fria. Por sua vez, é responsável por atender toda a zona de pressão de um empreendimento, que se caracteriza segundo a norma como faixa de pavimentos ou grupo de setores da edificação atendidos diretamente por uma ERP. Garcia *et al.* (2020, tradução própria) resume que a ERP tem a finalidade de regular a pressão de serviço, assegurando o adequado funcionamento das redes de abastecimento de água em um setor específico. A norma especifica também a exigência de duas ou mais VRP em paralelo, mas não se aplica quando a VRP não for instalada em estação redutora de pressão e for destinada a uma única unidade condominial. Nesse caso, a redução pode ser feita por meio de uma só válvula, sem tubulação de desvio (*by pass*). Para tanto, o projeto deve especificar que ao menos uma válvula sobressalente de idênticas características deve ser mantida na edificação, para reposição em caso de retirada da VRP para manutenção ou substituição.

As ERP são compostas por um conjunto coordenado de dispositivos hidráulicos, sendo: manômetros (principal e secundário); válvula gaveta; filtro; tubo sifão; torneira de manômetro; válvula de segurança; válvula de gaveta e válvula redutora de pressão (VRP). Seu objetivo é restabelecer os níveis de pressão adequados e implementar medidas preventivas contra possíveis danos na tubulação. Esses danos podem incluir situações como sobrecarga de pressão, vazamentos e golpes de aríete. Em resumo, as ERP (Figura 3) são essenciais para a operação adequada e duradoura do sistema hidráulico, proporcionando maior segurança e confiabilidade ao abastecimento de água.

Figura 3 – Representação esquemática de uma estação redutora de pressão

1 – válvula gaveta	6 – manômetro de pressão secundária
2 - filtro	7 – tubo sifão
3 – válvula redutora	8 – manômetro de pressão primária
4 – tubo sifão	10 – válvula de segurança
5 – torneira de manômetro	11 – válvula gaveta

Fonte: NIAGARA (2017), adaptado.

Ilha e Gonçalves (1994) afirmam que a limitação é feita através de duas abordagens: o uso de VRP ou a construção de reservatórios intermediários, também conhecidos como caixas de quebra de pressão. A opção preferível é a inserção de VRP, pois os reservatórios intermediários requerem espaço significativo dentro do edifício e a implementação de barriletes intermediários é complexa. Esses tipos de válvulas controlam a pressão para garantir um nível seguro e adequado ao longo das colunas de distribuição de água. Dessa forma, evitam-se problemas como vazamentos, danos na tubulação e oscilações indesejadas na pressão hidráulica. Portanto, a utilização das VRP é uma solução prática e eficaz para manter a estabilidade e a segurança no fornecimento de água em edifícios de grande altura.

3.3 Válvulas redutoras de pressão

O conjunto dos fatores apresentados no capítulo 3 resultam em uma situação recorrente nos projetos hidráulicos de empreendimentos, que se compreende das grandes alturas manométricas que edifícios de grande porte proporcionam em sua

tubulação de distribuição de água contra o fator limitante do bom funcionamento dos utensílios sanitários nos pontos de consumo dentro dos recintos destinados a estes. Foi apresentado que um fator limitante da pressão estática e dinâmica máximas nas tubulações é de 400 kPa (40 mca), e por norma, nos itens sanitários.

Nesses casos, é amplamente recomendado para redução da pressão dinâmica excessiva nas tubulações em projetos hidráulicos a utilização de VRP. VRP são utilizadas para controlar os valores de pressão (CARRAVETA, 2014; ALMANDOZ *et al.* 2005; TUCCIARELLI *et al.* 1999; WALSKY *et al.* 2006; PRESCOTT; ULANICKI, 2008).

A ABNT NBR 5626 (2020), define a VRP como equipamento que reduz a pressão dinâmica da água a jusante de determinado trecho do SPAFAQ e que impede a transmissão da pressão estática de montante para jusante na ausência de escoamento, ou seja, torna-se zero no ponto imediatamente a jusante da VRP. Gomes (2012), define VRP como dispositivos imprescindíveis às instalações de transporte e distribuição de fluídos por meios mecânicos ou por gravidade. São usadas com o objetivo de proteger ou isolar bombas ou trechos de tubulação, aliviar e controlar pressões, controlar vazões e níveis de reservatórios, direcionar o escoamento, drenar e ventilar. Para Galvão (2007) são dispositivos mecânicos utilizados como acessórios nas redes de distribuição de água, em pontos específicos, para proporcionar uma pressão reduzida a jusante, evitando pressões elevadas, em determinados trechos da rede.

O princípio básico de funcionamento de uma VRP consiste no aumento da perda de carga localizada no sistema sempre que a pressão dinâmica a jusante for elevada (COVAS e RAMOS, 2004). Nesses casos, o dispositivo de obstrução é acionado e a pressão dinâmica a jusante é reduzida ao valor de carga definido previamente pela VRP. Caso a pressão dinâmica a jusante esteja abaixo do valor ideal para distribuição, a abertura da VRP é acionada ocasionando a diminuição da perda de carga e posterior aumento da pressão dinâmica a jusante até o valor pretendido de projeto.

De acordo com Covas e Ramos (2004, *apud* COVAS e RAMOS 1998) são distinguidas três funcionalidades fundamentais para as VRP, descritas a seguir:

- A válvula provoca uma perda de carga localizada no sistema reduzindo o valor da pressão dinâmica a jusante e que se designa por estado ativo da válvula (Figura 4 (i)).
- Se a pressão a montante for insuficiente e inferior à carga de definição da VRP, a válvula abre totalmente, mantendo a montante e a jusante a mesma pressão dinâmica a menos da perda de carga localizada introduzida pela válvula aberta designado por estado passivo com a válvula aberta (Figura 4 (ii)) de forma a minimizar a perda de carga localizada intrínseca à válvula aberta, a válvula deverá ser dimensionada de modo que a sua capacidade para a abertura total seja superior ao caudal de dimensionamento do sistema.
- Sempre que, por qualquer razão, a pressão a jusante seja superior à pressão a montante, a válvula fecha totalmente funcionando como uma válvula de retenção que impede a inversão do escoamento, caracterizando assim o estado passivo da válvula fechada (Figura 4 (iii)).

Figura 4 – Modo genérico de funcionamento de uma VRP do tipo convencional

Fonte: Covas e Ramos (2004), adaptado.

O controle do funcionamento das VRP pode ser realizado de forma mecânica, eletrônica ou automática, permitindo que atuem com a função de reduzir não apenas para um único valor de pressão, mas para diversos outros valores de pressão baseados na necessidade do projeto de consumo, viabilizando, assim, gestão com maior precisão e eficiência dos níveis de serviço. Existem basicamente quatro sistemas de funcionamento de VRP (COVAS e RAMOS, 2004):

- Com carga constante; a VRP reduz e estabiliza a pressão a jusante, mantendo-a constante e igual a um determinado valor pré-estabelecido, qualquer que seja a pressão a montante e o débito de caudal no sistema (Figura 5 (i)).
- Com queda constante; a VRP reduz pressão a jusante, mediante a introdução de uma perda de carga localizada constante independente da pressão a montante, mantendo constante o diferencial entre ambas (Figura 5 (ii)).
- Com carga constante variável no tempo; análogo ao da VRP com carga constante, no entanto, a pressão é mantida constante em intervalos no tempo, pré-definidos, variando de intervalo para intervalo (Figura 5 (iii)).
- Com carga ajustável automaticamente em função da variação dos consumos; a pressão a jusante em função do caudal debitado ou da variação de pressão em secções críticas da rede (secções com menores pressões) (Figura 5 (iv)).

Figura 5 – Modo de funcionamento ativo de diferentes sistemas de VRP

Fonte: Covas e Ramos (2004).

Ainda, algumas publicações feitas por estudiosos como Jowitt e Xu (1990); Reis *et al.* (1997); Kalanithy e Lumbert (1998); Tucciarelli *et al.* (1999); Reis e Chaudhry (1999); Ulanicka *et al.* (2001); Araujo *et al.* (2002a, 2002b, 2003), apontam que a solução indicada para se adotar no controle de pressões excedentes na tubulação é o uso de VRP. A Figura 6 mostra a diferença do efeito de uma VRP (b) no controle de pressões se comparado com o sistema sem uma VRP (a).

Figura 6 – Modo de funcionamento ativo de diferentes sistemas de VRP

Fonte: Covas e Ramos (2004), adaptado.

Das diversas situações de utilização das VRP, existem igualmente diversos tipos. Contudo, dentre todos, os mais utilizados são: válvulas de mola, de pistão e de diafragma (COVAS e RAMOS, 1998), descritas a seguir.

As válvulas de mola (Figura 7), também conhecidas como válvulas de ação direta, são válvulas que, através de uma regulagem por parafuso, tensionam uma mola sobre um pistão e/ou diafragma que ocasiona a abertura fixa e limitada entre o assento e o obturador, provocando uma alta redução de pressão de montante para jusante, segundo a fabricante (BERMAD, 2019).

Figura 7 – VRP de controle por molas

Fonte: Covas e Ramos (2004).

As válvulas de pistão (Figura 8) possuem funcionalidade semelhante às válvulas de mola, segundo a fabricante BERMAD (2019) tendo como maior diferencial suas áreas. A área menor do pistão recebe a pressão de entrada e a área maior do pistão a pressão de saída. O consumo em algum ponto da rede ocasiona estrangulamento da área de passagem para escoamento do fluido com redução da pressão.

Figura 8 – Corte técnico da VRP de controle por pistão

Fonte: Covas e Ramos (2004).

Nas válvulas por controle de diafragmas (Figura 9), também conhecidas como pilotadas, a regulação da pressão a jusante é realizada pelo piloto regulador.

Figura 9 – VRP por controle de diafragma

Fonte: Covas e Ramos (2004), adaptado.

Sousa (2017) apresenta que, algumas características das VRP variam de acordo com o tipo de pressão a jusante, no caso:

- VRP com pressão de saída fixa (sem controlador eletrônico): é usada quando o sistema a ser controlado não tem mudanças significativas de demanda, bem como perdas de carga relativamente pequenas.
- VRP com pressão proporcional (sem controlador eletrônico): a pressão de saída (a jusante da VRP) é proporcional à pressão de montante.
- VRP com modulação por tempo: é usada para controlar um sistema que apresenta grande perda de carga, porém de perfil regular de consumo. Assim, a VRP irá trabalhar com patamares de pressão de saída ajustadas para um ciclo de 24 horas.
- VRP com modulação por vazão: é usada para controle em sistemas que apresentam grande perda de carga e mudanças no perfil de consumo, que podem ser no tipo de uso, na sazonalidade ou na população.

Para instalação da VRP, fazê-lo em locais com espaço disponível ao redor da válvula de forma a permitir ajustes e manutenções. Aponta Gonçalves e Lima (2007) que o *by pass*, tubulação de desvio do fluxo em casos de manutenção, deve estar em paralelo com a válvula para que, em casos de manutenção, o abastecimento não seja interrompido. Ainda, para Gonçalves e Lima (2007) outros cuidados devem ser tomados:

- A VRP deve ser inserida respeitando a seta de fluxo na direção apropriada.
- Seu desempenho é aprimorado quando a VRP é instalada na posição horizontal, porém elas também podem operar na posição vertical.
- O transporte deve ser realizado através das alças existentes na tampa da válvula.
- A tubulação deve estar devidamente fixada, ele serve para a válvula e *by-pass* na caixa onde serão instalados.
- Em caso de obras a válvula deve ser coberta (evitar acúmulo de sujeira e impacto de objetos).
- Para verificação da pressão de entrada e saída recomenda-se a instalação de manômetros caso esse dispositivo não esteja acoplado na válvula.

- Após concluir a instalação, é necessária a realização de um teste a fim de identificar a presença de algum acessório danificado.

Todas as especificações das VRP estão contidas nos catálogos e manuais de fabricantes para correto funcionamento dos dispositivos. Algumas considerações podem ser encontradas, por exemplo, NIAGARA (2017) recomenda que a VRP seja instalada na rede principal, entre duas válvulas de bloqueio para facilitar a regulação e as manutenções periódicas. Recomenda-se todo o cuidado para evitar que entrem quaisquer sujeiras e corpos indevidos na válvula durante a estocagem e a manipulação. É indispensável instalar um filtro de sedimentos antes da válvula. Depois de limpa e inspecionada, é conveniente fazer passar um jato de vapor ou ar pela válvula aberta.

Na publicação feita por Covas e Ramos (2007), um estudo de caso seguido de testes de laboratório trouxe dados relevantes a serem considerados neste trabalho a respeito do comportamento da linha piezométrica sob efeito de uma VRP, exemplificadas na Figura 10.

Figura 10 – Linha piezométrica em diferentes condições de escoamento

Fonte: Covas e Ramos (2007).

Sendo ΔH_v a variação da altura piezométrica pela VRP em mca, P_j é a pressão dinâmica a jusante em mca e P_{jvrel} é a pressão dinâmica relativa a jusante da VRP em mca. Após analisar a figura apresentada, entende-se que o posicionamento da VRP na tubulação gera uma curva de redução da pressão de montante para jusante, onde essa redução gera um ΔH_v que representa o valor de carga dissipada após esse

procedimento. Logo, avalia-se que existe uma energia dissipada pela VRP nesse processo que não tem finalidade prática, não é conservada nem reaproveitada. Esse ΔH_v varia de projeto para projeto, podendo ser valores representativos de grande escala ou menor escala.

Para uma representação numérica que demonstre a potencial redução de pressão dinâmica nas tubulações, por exemplo, pode-se considerar a tabela 2 do manual técnico do fabricante NIAGARA (2017).

Tabela 2 – Pressões dinâmicas de entrada e saída das VRP da NIAGARA

	PRESSÃO DE SERVIÇO
ENTRADA ATÉ:	10,30 BAR (150 PSI)
SAIDA REGULÁVEL DE:	0,34 BAR (5 PSI)
A:	6,20 BAR (90 PSI)
DIFERENÇA MÍNIMA DE PRESSÃO:	0,48 BAR (10 PSI)

Fonte: NIAGARA (2017), adaptado.

Podem ser consideradas, para praticidade em análises posteriores neste trabalho, as conversões 1 PSI = 6,895 kPa = 0,07 kg/cm² = 0,0689 bar = 0,69 mca. Logo, pode-se representar a mesma tabela 2, adaptada com suas grandezas em kPa e mca pela tabela 3:

Tabela 3 – Pressões dinâmicas das VRP da NIAGARA em kPa e mca

	PRESSÃO DE SERVIÇO
ENTRADA ATÉ:	1034,25 kPa (103,4 m c a)
SAIDA REGULÁVEL DE:	34,48 kPa (3,4 m c a)
A:	620,55 kPa (62,5 m c a)
DIFERENÇA MÍNIMA DE PRESSÃO:	68,95 kPa (6,9 m c a)

Fonte: NIAGARA (2017), adaptada.

Outro exemplo, tem-se a VRP apresentada pela CALEFFI (2022). Esta tem valores maiores de operação, sendo destinada pela fabricante para reduzir pressões de saídas que precedem a montante instalações como chuveiros, duchas e lavatórios, porém sem a necessidade de instalação específica para reduzir uma zona de pressão.

Realiza-se a redução pontual da pressão dinâmica desejada no ponto de consumo. Nota-se na tabela 4, com os valores de operação:

Tabela 4 – Pressões dinâmicas de entrada e saída das VRP da CALEFFI

série	5350	5351
Desempenho		
Pressão máx. a montante	25 bar	25 bar
Campo de regulação da pressão a jusante	1-6 bar	1-6 bar
Regulação de fábrica	3 bar	3 bar
Temperatura máx. de funcionamento	40 °C	40 °C
Escala de pressão manómetro	0-10 bar	0-10 bar
Secção da malha filtro	0,51 mm	0,28 mm
Fluidos de utilização	água	água
Certificação segundo norma	EN 1567	EN 1567

Fonte: CALEFFI (2022), adaptada.

Seguindo os mesmos critérios de conversão de grandezas de 1 bar = 100 kPa, para a tabela 4, pode-se considerar a tabela 5 e suas grandezas como:

Tabela 5 – Pressões dinâmicas das VRP da CALEFFI em kPa e mca

Série / desempenho	5350	5351
Pressão máx. a montante	2500 kPa (250 m c a)	2500 kPa (250 m c a)
Campo de regulação da pressão a jusante	100-600 kPa	100-600 kPa
Regulação da Fábrica	300 kPa (30 m c a)	300 (30 m c a)

Fonte: CALEFFI (2022), adaptada.

Sobre o argumento de que as VRP são mecanismos que dissipam energia com demasiada eficiência, é uma verdade comprovada. Porém, não contemplam os objetivos e as necessidades atuais do aproveitamento energético ou da geração de energias limpas. Energia dissipada que não tem finalidade prática, não é reaproveitada ou armazenada para outros fins. Outros pesquisadores e autores podem ser citados que chegam a conclusões próximas a essa linha de pensamento.

Lima (2017) cita que “do ponto de vista energético, as VRPs dissipam energia de pressão ao adicionarem ao sistema uma perda localizada. Essa perda de energia antagoniza-se com os preceitos modernos de uso racional de recursos”.

Em conjunto, Jafari (2015 *apud* Fontana *et al.* 2012, traduzido pelo autor, itálico pelo autor) publica que, embora o uso dessas VRP em um “WDS” (*Water Distribution System*, ou sistema de distribuição de água), uma quantidade considerável de energia

é desperdiçada. Para evitar esse problema, ao invés de utilizar essas válvulas, pode-se utilizar uma pequena quantidade de energia hidrelétrica para que, junto com a redução da pressão do sistema, também possa ser gerada energia elétrica.

Budris (2009), traduzido pelo autor, itálico pelo autor) também menciona que “uma “PAT” (*Pump-as-Turbine*, ou Bomba como Turbina) deve ser instalada em paralelo com a “PRV” (*Pressure Reduction Valve*, ou Válvula Redutora de Pressão) [...] para recuperar a energia perdida”, deduzindo as energias dissipadas pelas VRP que poderiam ser aproveitadas.

3.4 Consumo doméstico interno das edificações

Tratando-se do consumo doméstico de água, segundo Pertel (2009), refere-se aos usos externos e internos da água em uma residência, o autor considera que o consumo interno compreende atividades como higiene pessoal e limpeza, já o externo engloba atividades como irrigação de jardins, limpeza de automóveis e áreas externas de lazer. Tais consumos podem ser responsáveis por mais da metade do consumo de água nas áreas urbanas (PERTEL, 2009). Maintyre (2017) aponta que os valores de consumo que autores costumam apontar para cidades pequenas são 50 a 100 L/hab/dia, para cidades médias de 100 a 200 L/hab/dia, e cidades grandes 200 a 300 L/hab/dia. Tsutiya (2005) estima um consumo médio de água nas residências por volta de 200 l/hab/dia, podendo variar entre 50 e 600 L/hab/dia. De acordo com dados do Sistema Nacional de Informações Sobre Saneamento (SNIS) de 2020, o consumo *per capita* médio do Brasil foi de 152,1 l/hab/dia sendo que a região Sudeste apresentou um consumo médio de 171,7 l/hab/dia, e na cidade de São Paulo, consumo médio de 176 l/hab/dia, superior à média do país (SNIS, 2022).

Segundo Narchi (1989), o consumo doméstico de água pode ser influenciado por cinco fatores como características físicas, condições de renda familiar, características da habitação, características de abastecimento de água e forma de gerenciamento do sistema. Para Heller e Pádua (2006) e Tsutiya (2006), é influenciado por fatores como aspectos climáticos, temperatura, intensidade e frequência de precipitações e umidade. Segundo Santos (2011) existem variações diárias, de horário e instantâneas, além de variações anuais pelo crescimento populacional e mensais atreladas a mudanças climáticas. Ainda, Pereira Filho *et al.*

(2004) discorrem sobre o consumo aumentar em dias de temperaturas altas, aumentar após dias de fortes tempestades atreladas a enchentes e após longos períodos de chuva atrelado ao fato de as pessoas aproveitarem o dia de sol para lavar roupas, ambientes, carros etc.

No Brasil, estudos realizados por Pertel (2009) e Vimieiro (2005) demonstram que o local de maior consumo de água em uma residência é o banheiro (bacia sanitária e chuveiro/ducha). Há outros estudos que apontam que a quantidade de água consumida pela máquina de lavar vem superando o consumo de água nos banheiros. Também aponta Pertel (2009) que estudos realizados no Brasil e no exterior mostram que o maior ponto de consumo de uma residência é o banheiro, representando mais da metade do consumo de água potável em residências.

Tsutiya (2005) estima que o consumo médio de água nas residências brasileiras seja próximo de 200 L/hab/dia, podendo variar de 50 a 600 L/hab/dia. Macintyre (2017) aponta que, para uma cidade média com consumo estimado de 200 L/hab/dia, supõe-se que 100 L/hab/dia são destinados ao uso doméstico, 50 L/hab/dia para uso em local de trabalho, 25 L/hab/dia para usos diversos e 25 L/hab/dia, perdas. Ainda, Heller e Pádua (2006) mencionam que, dependendo das condições climáticas, das características socioeconômicas e culturais da população, o consumo externo das residências pode até superar o consumo interno.

Pertel (2009) também apresenta em seu trabalho uma tabela com as proporções de consumo de água nos setores dos empreendimentos e residências (Tabela 6), por meio de dados de uma empresa brasileira do ramo de peças de aparelhos sanitários DECA (2005); dados da Universidade de São Paulo – USP em um prédio situado no campus UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – USP (1999); um estudo do PNCDA para um apartamento situado em um conjunto residencial com população de baixa renda (ROCHA *et al.*, 1998). E, ainda, três estudos no exterior, sendo um australiano NSWHealth (2000), um americano EPA (1992) e um de Jensen (1991).

Tabela 6 – Distribuição do consumo de água em edificações

Setor da residência	Simulação Deca	Prédio USP	PNCDA (BRASIL, 1998)	Austrália (NSWhealth, 2000)	Dinamarca (Jensen, 1991)	EUA (EPA, 1992)
Banheiro	72%	63%	68%	70%	50%	74%
Bacia sanitária	14%	29%	5%	32%	20%	41%
Pia	12%	6%	8%	5%	10%	-
Chuveiro	47%	28%	55%	33%	20%	33%
Banheira	-	-	-	-	-	-
Cozinha	15%	22%	18%	7%	25%	5%
Área de serviço	13%	15%	14%	23%	15%	21%
Máq. de lavar roupa	8%	9%	11%	23%	15%	21%
Tanque	-	6%	3%	-	-	-
Torneira de uso geral	5%	-	-	-	-	-

Fonte: Pertel (2009), adaptada.

A tabela 6 também foi apresentada e citada na publicação de MAY (2009), apenas apresentando os estudos nacionais, exceto os estrangeiros, na qual foi mencionada pela autora como “algumas estimativas de consumo residencial de água potável para o Brasil”.

Analisando os valores de estudos nacionais (DECA, USP e PNCDA), apresentados, pode-se avaliar que a média apresentada pela Figura 11 de consumo nos setores residenciais pode ser considerada como próxima de: 68% para banheiros, 18% para cozinhas e 14% para áreas de serviço.

Figura 11 – Distribuição média de consumos por setor

Fonte: Pertel (2009), adaptado.

Analogamente, pode-se aplicar essas médias percentuais aos dados do Sistema Nacional de Informações Sobre Saneamento (SNIS, 2022) apresentados anteriormente, nos quais, na cidade de São Paulo, o consumo médio é de 176 L/hab/dia. Portanto, pode-se avaliar que, aproximadamente: 119,7 L/hab/dia é consumido no banheiro (68%), 31,7 L/hab/dia é consumo em cozinhas (18%) e 24,6 L/hab/dia são consumidos em áreas de serviço (14%).

Para chuveiros e duchas, será utilizada como base da análise desta dissertação a ficha técnica do manual de instalação e operação DECA do modelo Aqqua Plus (Figura 12) tendo parte dos dados da curva de vazão relevantes adaptados e dispostos na Figura 13, igualmente disponível no site da fabricante.

Figura 12 – Chuveiro DECA Aqqua Plus

Fonte: Manual de Instalação DECA (2023), adaptado.

Figura 13 – Curva de vazão chuveiro DECA Aqqua Plus

1 mca = 10 KPa mca: metros de coluna d'água.

Produto de acordo com a norma NBR 15206.

Temperatura máxima admissível 70°C.

Para alta e baixa pressão

(de 2 a 40 mca)

Fonte: Manual de Instalação DECA (2023), adaptado.

Como aponta o manual, é exigido para correto funcionamento do chuveiro os valores mínimos de pressão e vazão 10 kPa (1 mca) e 13 L/min (0,22 L/s ou 0,00022 m³/s), respectivamente, assim como valores limites de funcionamento sendo pressão máxima de 400 kPa (40 mca) e vazão máxima de 60 L/min (1 L/s ou 0,001 m³/s), respectivamente.

Para o tempo de banho de um usuário, existem algumas pesquisas que apontam uma média a ser considerada. Taborianski e Prado (2004) apresentam em suas pesquisas a coleta de dados de 3888 banhos (com chuveiros elétricos) em unidades de baixa renda, chegando ao tempo médio adotado pelos autores de 7 minutos. Sousa *et al.* (2018) apresenta em seu estudo de uma residência unifamiliar, que o tempo médio de banho dos usuários foi de 10 minutos. Outra fonte que apresenta valor próximo deste tempo de banho em um número maior de entrevistados, foi o realizado pela Eletrobrás (2007b) com entrevista realizada em 2005 com 4310 moradores por todo Brasil, obtendo-se que “48,3% das pessoas demoram menos de 10 minutos no banho e 19,9% entre 10 e 20 minutos”. Por fim, a ABNT NBR 15569 (2020) sugere que o tempo médio de ducha de banho para cálculos seja de 10 minutos.

Para bacias sanitárias, será considerado como exemplo as de caixa acoplada. A critério de volume de água gasto em descargas, podia-se usar como referência 6,8 L/descarga, volume referenciado pelo Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade da Habitação (PBQP-H) de 2008, contudo, até o final de 2002 existia uma meta para este PBQP-H em que volume de consumo atingisse o valor de 6 litros por utilização, ou valor que implicasse menor consumo de água (ILHA e GONÇALVES, 2008). A bacia que será adotada a seguir terá o volume de água por utilização de 6 litros.

Será utilizada como base da análise a bacia com caixa acoplada Loren Luna da Lorenzetti (Figura 14). Desta, o manual de instrução de instalação e garantia LORENZETTI (2023) recomenda que o correto funcionamento do item “a pressão de água estar entre 30 kPa e 400 kPa (3 a 40 mca)”, como aponta também a tabela 7, mostrando os limites mínimos e máximos de pressão de chegada para regulagem do registro do repositior.

Figura 14 – Bacia com caixa acoplada Loren Luna Lorenzetti

Fonte: Manual de Instrução de Instalação e Garantia LORENZETTI (2023), adaptado.

Tabela 7 – Limites de pressão da Bacia com caixa acoplada LORENZETTI

	LINHA	REGISTRO DO REPOSITOR (posição)
PRESSÃO (30kPa / 3m.c.a.)	SQUARE (Bacia PA-43)	3
	LOREN WAY (Bacia BA-30)	2,5
	LOREN ONE (Bacia BA-29)	2,5
	LOREN JOY (Bacia BA-32)	2
	LOREN LUNA (Bacia BA-41)	2
	LOREN LIKE (Bacia BA-78)	2
PRESSÃO (400kPa / 40m.c.a.)	SQUARE (Bacia PA-43)	4
	LOREN WAY (Bacia BA-30)	5
	LOREN ONE (Bacia BA-29)	2,5
	LOREN JOY (Bacia BA-32)	2
	LOREN LUNA (Bacia BA-41)	1
	LOREN LIKE (Bacia BA-78)	2

Fonte: Manual de Instrução de Instalação e garantia LORENZETTI (2023), adaptado.

O manual também aponta que o item dispõe da opção de acionamento de descarga total (consumo de 6 litros) e descarga parcial (consumo de 3 litros), porém será considerado para bases de cálculos apenas a opção de 6 litros. Para avaliar a vazão de enchimento da caixa acoplada, será considerado o que é exigido pela NBR 15491: 2010, na qual o tempo para abastecer a caixa de descarga até o volume útil subtraído 200 ml de água deve ser de, no máximo, 240 segundos (2 minutos). Portanto, a vazão de entrada será expressa pela equação 1.

$$Q = \frac{V}{t} \quad (1)$$

Onde:

Q - Vazão (m^3/s)

V - Volume (m^3)

t - Tempo (s)

Substituindo os valores $V = 0,0058 \text{ (m}^3\text{)}$ e $t = 240 \text{ (s)}$, chega-se a $Q = 0,000024 \text{ (m}^3/\text{s)}$.

4 CONVERSÃO DA ENERGIA MECÂNICA DE UM FLUÍDO EM ENERGIA ELÉTRICA – O POTENCIAL HIDRELÉTRICO

4.1 A Equação de Bernoulli

Para entender a base da fórmula do potencial hidrelétrico, a equação de Bernoulli e seus fundamentos deve ser analisada. A mecânica dos fluídos, assim como a equação de Bernoulli, são apresentadas, referenciadas e explicadas por diversos autores em diversas partes do mundo, como em Vianna (1997); Bansal (2005); Durst (2006); Çengel (2007); Brunetti (2008); Spurk e Aksel (2008); Boswirth (2010); Pritchard e Leylegian (2011); Vilanova (2011); Kundu, Cohen e Dawling (2012); Munson (2013); Modi e Seth (2017); Degli'innocenti (2019); Elger *et al.* (2019); dentre outros.

A equação de Bernoulli, que pode ser vista como o princípio da conservação da energia mecânica, é uma relação aproximada entre pressão, velocidade e elevação e é válida em regiões de escoamento incompressível em regime permanente, em que as forças de atrito resultantes são desprezíveis. Autores apresentam que a definição da equação de Bernoulli, sob condições estáveis, a energia total do fluido, compreendendo energia cinética, potencial e de pressão, permanece constante desde que nenhum trabalho seja feito no fluido ou pelo fluido (BURTON *et al.* 2001; BEITZ, 1994, traduzido pelo autor). Uma das principais aproximações na equação de Bernoulli é que os efeitos viscosos são desprezivelmente pequenos quando comparados aos efeitos da inércia, da gravidade e da pressão (ÇENGEL, 2007). Ressalta Brunetti (2008) que a equação de Bernoulli “dificilmente poderá reproduzir resultados próximos à realidade devido ao grande número de hipóteses simplificadas”, contudo o autor complementa que a “equação geral [...] será construída pela eliminação gradual das hipóteses da equação de Bernoulli”.

Neste trabalho, o único fluido que será considerado no decorrer de toda a obra será a água, e a linha de energia a ser considerada ao longo do escoamento do fluido será a todo momento no eixo central, e não próxima às regiões de atrito com a tubulação do escoamento.

Considerando o movimento de uma partícula de fluido no campo de escoamento em regime permanente e aplicando-se a segunda lei de Newton (relação da conservação do momento linear na mecânica dos fluidos) na direção “s” que se

movimenta ao longo de uma linha de corrente (ÇENGEL, 2007), tem-se a expressão dada pela equação 2.

$$\sum F_s = ma_s \quad (2)$$

Onde:

F_s - Força na direção "s" (N)

m - Massa (kg)

a_s - Aceleração na direção "s" (m/s^2)

Çengel (2007) segue apontando que, nas regiões de escoamento onde as forças resultantes de atrito são desprezíveis, as forças significativas que atuam na direção "s" são a pressão (agindo em ambos os lados) e o componente do peso da partícula na direção "s" (Figura 15). Portanto, expressa-se como a equação 3.

Figura 15 – Escoamento em regime permanente ao longo de linha de corrente

Fonte: Çengel (2007), adaptada.

$$FdA - (F + dF)dA - W\sin\theta = mv \frac{dv}{ds} \quad (3)$$

Onde:

- F - Força (N)
 A - Área (m²)
 W - Peso da partícula do fluido (N)
 v - Velocidade da partícula (m/s)
 θ - Ângulo (graus)

A partir da equação 3, considerando que ρ é o peso específico do fluido, pode-se relacionar que $m = \rho v = \rho dA ds$ é a massa, $W = mg = \rho g dA ds$ é o peso da partícula do fluido e $\sin\theta = \frac{dz}{ds}$. Substituindo, tem-se a equação 4.

$$-dFdA - \rho g dA ds \frac{dz}{ds} = \rho dA ds v \frac{dv}{ds} \quad (4)$$

Onde:

- ρ - Massa específica (kg/m³)
 g - Gravidade (m/s²)

Evidenciando dA de cada termo e simplificando, chega-se à equação 5.

$$- dF - \rho g dz = \rho v dv \quad (5)$$

Analisando que $\rho v dv = \frac{1}{2} d(v^2)$, dividindo cada termo por ρ , chega-se à equação 6.

$$\frac{dF}{\rho} + \frac{1}{2} d(v^2) + g dz = 0 \quad (6)$$

A equação 6, por definição, representa também a equação do movimento de Euler. Corroborando essa informação, Bansal (2005) e Pritchard e Leylegian (2011), citam em seus livros que a equação de Bernoulli vem da integral da equação do movimento de Euler. Ademais, Pritchard e Leylegian (2011) citam que a equação de Bernoulli foi a “derivada das considerações de momento (2ª Lei de Newton), e é válida para fluidos em fluxo constante, incompressível e sem atrito”.

Sendo assim, realizando a integral da equação 6, tem-se a equação 7 representando o escoamento em regime permanente e incompressível,

respectivamente a energia de escoamento somado à energia cinética somada à energia potencial igual a uma constante.

$$\frac{F}{\rho} + \frac{v^2}{2} + gz = c \quad (7)$$

Onde:

z - Diferença de cota (m)

A equação 8 é a conhecida equação de Bernoulli, frequentemente usada em mecânica dos fluidos para escoamento em regime permanente e incompressível ao longo de uma linha de corrente nas regiões do escoamento sem viscosidade. O valor da constante pode ser calculado em qualquer ponto da linha de corrente em que pressão, densidade, velocidade e elevação sejam conhecidas (ÇENGEL, 2007).

Outras formas de expressar a equação de Bernoulli, por exemplo, pode-se observar na obra de Brunetti (2008) na equação 9 que, segundo o autor, “permite relacionar cotas, velocidades e pressões entre duas seções do escoamento”, ou seja, permite a comparação entre duas seções distintas. A Figura 16 permite uma visualização da equação 8 em um trecho de tubulação e suas duas sessões analisadas.

Figura 16 – Seções 1 e 2 de um trecho de escoamento em um tubo

Fonte: Brunetti (2008), adaptada.

$$\frac{F_1}{\rho} + \frac{v_1^2}{2} + gz_1 = \frac{F_2}{\rho} + \frac{v_2^2}{2} + gz_2 \quad (8)$$

Outro formato de se expressar a equação de Bernoulli é levando-se em consideração que todos os fluídos reais são viscosos e oferecem alguma resistência ao escoamento onde sempre há alguma perda (BANSAL, 2005). Logo, a equação de Bernoulli entre as seções 1 e 2 incluindo essas perdas é expressa pela equação 9.

$$\frac{F_1}{\rho} + \frac{v_1^2}{2} + gz_1 = \frac{F_2}{\rho} + \frac{v_2^2}{2} + gz_2 + h_L \quad (9)$$

Onde:

h_L - Perda de energia entre as seções 1 e 2 (J)

Portanto, a equação de Bernoulli é uma expressão versátil, que pode ser adaptada para análise em diferentes cenários e comportamentos do fluído, em que cada condição acrescida e aplicada à equação chega mais próximo de resultados reais.

Çengel (2007) define energia mecânica como: “a forma de energia que pode ser convertida direta e completamente em trabalho mecânico por um dispositivo mecânico ideal como, por exemplo, uma turbina ideal”. Souza (2015) define energia mecânica em sua publicação como “a energia relacionada ao movimento, ou à capacidade para realizar um movimento, [...] pode ser do tipo cinética ou potencial”. Vale lembrar que energia térmica não é uma energia mecânica, uma vez que ela não pode ser convertida em trabalho direta e completamente (segunda lei da termodinâmica).

Propondo uma explicação de exemplo associando a energia mecânica ao escoamento de um fluído, o autor Çengel (2007) descreve uma comparação de conversão de grandezas discorrido desta forma:

“Uma bomba transfere a energia mecânica para um fluído elevando sua pressão, e uma turbina extrai a energia mecânica de um fluído fazendo sua pressão cair. Portanto, a pressão de um fluído em escoamento também está associada à sua energia mecânica. [...], mas uma força de pressão agindo sobre um fluído em uma distância produz trabalho, chamado de *trabalho de escoamento* [...]. O trabalho do escoamento é expresso em termos das propriedades do fluído, e é conveniente visualizá-lo como parte de um fluído em escoamento e chamá-lo de *energia de escoamento*.” (ÇENGEL, 2007, pag. 157, itálico pelo autor)

Outra publicação que relaciona a energia mecânica com o escoamento de um fluido é do autor Vilela (2020), que apresenta em sua tese um balanço de energia mecânica durante a colisão gota-partícula de um ensaio, e menciona que esse balanço da energia mecânica do escoamento é formado “pela energia cinética da inicial da gota e pela energia potencial do líquido; a parcela de movimentação, composta pelas energias cinética e de superfície”.

Vilanova (2011) explica em seu material didático que a equação da energia mecânica relacionada ao comportamento e às forças existentes em um fluido contabiliza as várias formas de energia envolvidas em um fluxo, como a energia cinética, a energia potencial, as perdas de energia que podem ocorrer nesse escoamento devido à força de atrito viscoso (devido à viscosidade do fluido), à energia fornecida ao volume de controle por bombas e compressores ou a retirada do volume de controle por turbinas.

Além destes, Pritchard e Leylegian (2011, traduzido pelo autor) também afirmam que a equação de Bernoulli pode ser utilizada para se relacionar os termos de energia e trabalho explicando que “podemos pensar na equação de Bernoulli como um balanço de energia mecânica (pressão mais potencial mais cinético)”.

A energia mecânica de um fluido em escoamento pode ser expressa por unidade de massa dado pela equação 10.

$$e_{mec} = \frac{p}{\rho} + \frac{v^2}{2} + gz \quad (10)$$

Onde:

e_{mec} - Energia Mecânica (J)

Desta forma, a variação da energia mecânica de um fluido durante escoamento incompressível torna-se como expressado na equação 11 (ÇENGEL, 2007).

$$\Delta e_{mec} = \frac{p_2 - p_1}{\rho} + \frac{v_2^2 - v_1^2}{2} + g(z_2 - z_1) \quad (11)$$

Onde:

Δe_{mec} - Variação da energia mecânica (J)

No momento que se realiza a análise do tipo de escoamento do fluido dentro da tubulação, Porto (2006) apresenta que o teorema de Vaschy-Buckighan ou teorema fundamental da análise dimensional é de grande importância para a hidráulica experimental, sendo que o número de Reynolds caracteriza o tipo de escoamento do fluido. Esse escoamento pode ser laminar (Reynolds < 2300), transacional (2300 > Reynolds < 40000) ou turbulento (Reynolds > 4000). Porto (2006) também aponta que as instalações prediais normalmente apresentam escoamento em regime turbulento com um número de Reynolds elevado. O número de Reynolds é adimensional e é expresso com a seguinte fórmula da equação 12.

$$Re = \frac{\rho \cdot v \cdot D}{\mu} \quad (12)$$

Onde:

Re - Número de Reynolds (adimensional)

D - Diâmetro (m)

μ - Viscosidade dinâmica (kg/ms)

Çengel (2007) afirma que a transferência da energia mecânica em geral, é realizada por um eixo rotativo e, então, o trabalho mecânico frequentemente é denominado de trabalho de eixo. Uma bomba recebe o trabalho de eixo (em geral, de um motor elétrico) e o transfere para um fluido como energia mecânica. Uma turbina, por outro lado, converte a energia mecânica de um fluido em trabalho de eixo. A energia mecânica totalmente convertida em outra forma de energia mecânica pode ser expressa como a equação 13.

$$\eta_{mec} = \frac{E_{mec,s}}{E_{mec,e}} \quad (13)$$

Onde:

η_{mec} - Eficiência mecânica (adimensional)

$E_{mec,s}$ - Energia mecânica saindo (J)

$E_{mec,e}$ - Energia mecânica entrando (J)

Em seguida, Çengel (2007) explica que “uma eficiência de conversão menor do que 100% indica que a conversão é menos do que perfeita e que algumas perdas ocorreram durante a conversão. Uma eficiência mecânica de 97% indica que 3% da

energia mecânica fornecida é convertida em energia térmica como resultado do aquecimento por atrito e isso se manifesta como uma ligeira elevação da temperatura do fluido”.

Em diversos casos, existe um interesse em, por exemplo, aumentar a pressão, velocidade de escoamento ou vazão do fluido. Isso acontece quando é fornecida energia mecânica ao fluido em questão por meio de uma bomba ou compressor. O contrário também é verdadeiro, quando existe interesse em extrair a energia mecânica de um fluido, normalmente por uma turbina na produção de potência mecânica na forma de um eixo rotatório que pode, por exemplo, mover um gerador (ÇENGEL, 2007). Gissoni (2015) também apresenta as turbinas hidráulicas como conversoras de fluxos hidráulicos em energia mecânica, “disponibilizada às pontas de um eixo motriz. Em uma usina hidrelétrica essa energia é direcionada ao gerador elétrico e este a converte em energia elétrica”.

Existem equações para expressar a eficiência desses trabalhos, seja na conversão entre trabalho mecânico fornecido ou extraído da energia mecânica do fluido. Contudo, esta obra tem por objetivo a avaliação da extração da energia mecânica do fluido, logo, apenas a eficiência de turbina (ÇENGEL, 2007) de conversão será apresentada. Uma forma para análise da eficiência de turbinas, para Amaral Júnior (2014), seria a eficiência global na condição de projeto de uma turbina definida pela equação 14.

$$\eta = \frac{P}{g \cdot \rho \cdot Q \cdot H} \quad (14)$$

Onde:

P - Potência (W)

η - Eficiência (adimensional)

H - Altura manométrica (mca)

4.2 A Equação do Potencial Hidrelétrico

Para exemplificar a equação do potencial hidrelétrico de um fluido, algumas considerações devem ser aplicadas sobre a equação de Bernoulli, a energia mecânica e a eficiência mecânica apresentadas anteriormente. Silva Filho (2003) cita que “a quantidade de energia elétrica produzida por um certo volume de água é o resultado

da transformação da energia potencial desta massa de água em energia elétrica”. A seguir, exemplo de um trecho na tubulação de água potável de um edifício (Figura 17).

Figura 17 – Exemplo de trecho de uma tubulação genérica de água potável

Fonte: Elaborado pelo autor

Considerações:

- A tubulação é retilínea, sem desvios ou alteração de geometria ($\Delta A = A2 - A1 = 0$) ao longo de sua extensão.
- Vazão será considerada constante ao longo do trecho ($Q1 = Q2$) ao longo de sua extensão.
- O único fluido utilizado será água potável, considerando sua massa específica sendo $\rho = 1.000 \text{ kg/m}^3$.

Baseado no trecho da Figura 17 em queda vertical, e considerando que a pressão nos pontos a montante ($h1$) e a jusante ($h2$) mantenham-se constantes, pode-se expressar a equação de Bernoulli isolando as variáveis apenas de um lado pela equação 15 (SILVA, 2014).

$$\frac{1}{2}\rho(v_2^2 - v_1^2) + \rho g(h_2 - h_1) = 0 \quad (15)$$

Onde:

h - Cota da altura (m)

Se isolar as variáveis do ponto 1 de um lado na equação 16, colocar em evidência os valores de ρ e g na equação 17 e considerar o desnível entre montante e jusante ($h_1 - h_2$) sendo H , chega-se à equação 18.

$$\rho g h_1 + \frac{1}{2} \rho v_1^2 = \rho g h_2 + \frac{1}{2} \rho v_2^2 \quad (16)$$

$$\rho g (h_1 - h_2) = \frac{1}{2} \rho (v_2^2 - v_1^2) \quad (17)$$

$$(v_2^2 - v_1^2) = 2gh \quad (18)$$

Sendo a energia cinética de uma massa m de água a jusante (E_{c2}) maior que a energia cinética a montante (E_{c1}), e considerando a densidade do líquido igual a $\rho = m/V$ na equação 19, a energia aproveitável para esse caso será dada pela equação 20 (SILVA, 2014).

$$\Delta E_c = E_{c2} - E_{c1} = \frac{1}{2} m (v_2^2 - v_1^2) \quad (19)$$

$$\Delta E_c = \rho \cdot g \cdot V \cdot H = \gamma \cdot V \cdot H \quad (20)$$

Onde:

ΔE_c - Variação de energia cinética (J)

E_c - Energia cinética (J)

γ - Peso específico (N/m³)

O que se pode de fato evidenciar na definição do potencial hidrelétrico gerado, por exemplo, por uma turbina, é que a energia cinética não será usada na sua totalidade. Parte será perdida pela eficiência η do conjunto turbina-gerador e parte por atrito com as tubulações. A eficiência η é composta pelos rendimentos da turbina (entre 0,88 e 0,94 para grandes máquinas) e do gerador (entre 0,90 e 0,97 para grandes alternadores). A condução da água nos tubos adutores possui perdas da ordem de 4% e estão computadas na queda líquida H , resultando em valores totais que estão entre 0,71 e 0,91, correspondendo a um valor médio de 0,85 (SILVA, 2014). Desse modo a energia útil gerada será dada pela equação 21.

$$E_{\acute{u}til} = \gamma \cdot V \cdot H \cdot \eta \quad (21)$$

Onde:

$E_{\acute{u}til}$ - Energia útil (J)

Ainda, se analisarmos a energia útil em Joules em um intervalo de tempo, a potência gerada se torna a derivada da energia útil pelo tempo, e a derivada do volume no tempo se torna a vazão, sendo apresentada pela equação 22.

$$P = \frac{d(E_{\acute{u}til})}{dt} = \frac{d(V)}{dt} \cdot \eta \cdot \gamma \cdot H \quad (22)$$

Ainda, pode-se considerar a conversão de $\gamma = \rho \cdot g$, portanto, o potencial hidrelétrico pode ser também evidenciado como expresso pela equação 23.

$$P = \eta \cdot \rho \cdot g \cdot Q \cdot H \quad (23)$$

A equação 23 será a principal dos estudos abordados nesta dissertação. Os autores Farret e Simões (2006) apontam que essa equação pode evidenciar a potência de uma turbina de geração de energia elétrica, com as mesmas variáveis e as mesmas grandezas. Bansal (2005, traduzido e itálico pelo autor) também apresenta a equação 23 em seu livro, porém se refere à potência “P” como “*water power*” e utiliza da simbologia “W.P.”, assim como a eficiência da turbina “ η ” como eficiência geral pela sigla “ η_0 ”. Também cita que essa equação “somente é utilizada se o fluído fluindo for água”.

Lopes (2007, *apud* BROCKHINK *et al.*, 2001) apresenta essa mesma equação 23 identificando que tem como finalidade determinar a capacidade de geração de energia de uma usina hidrelétrica em função da queda e da vazão, apenas que a equação é apresentada em forma simplificada.

Mello Júnior (2000) apresenta essa fórmula da equação 23 como a expressão da “potência hidráulica entregue à turbina”.

Sosnoski (2015) identifica a equação 23 como “potência útil ao longo de um intervalo de tempo” e considera que ela deva ser a integral da equação nesse intervalo de tempo.

Silva Filho (2003) indica essa mesma equação 23 em sua publicação como uma equação que apresenta a potência instantânea, além de denominar a vazão como “vazão turbinada”.

Ainda que esses autores mencionados anteriormente apresentem versões adaptadas da mesma equação do potencial hidrelétrico, a comprovação da aplicabilidade da equação é verídica, e a fórmula pode ser vista em outros formatos e condições, mas sua eficiência e aplicabilidade é explicitada em todos os casos citados.

Será considerado para todos os casos e exemplos desta obra vazões de pequenos volumes. Por se tratar da análise das vazões em tubulações de edifícios, estas terão uma amplitude de frequentes vazões de valores pequenos, como inferiores a 0,001 m³/s (1 L/s). Vale ressaltar ainda que, no decorrer dos estudos, não serão abordados grandes rendimentos de grandes turbinas, acompanhada de grandes vazões de projeto. Devido às limitações por norma técnica da pressão dentro de tubulações de água potável em empreendimentos residenciais e comerciais, a abrangência necessária será sobre alturas disponíveis menores, dentre 2 a 40 mca. Logo, a equação 23 estará destinada a volumes pequenos e pressões pequenas, resultando em casos de menores conversões de energia elétrica, que representam o foco desta dissertação.

4.3 Turbinas Hidráulicas

Turbinas hidráulicas (THS) têm por objetivo principal converter a energia mecânica extraída do fluxo de um fluido em energia elétrica, através da atuação de um sistema rotativo hidromecânico, ou rotor, que, ao contrário de receber energia elétrica e convertê-la em energia mecânica para transferi-la ao fluido, extrai essa energia mecânica do fluido e a converte em eletricidade. A significância do conhecer sobre os principais tipos de turbinas que são utilizados, de forma geral, condiciona-se à análise de aproveitamento do fluxo do fluido, frequentemente sendo este a água, vista a avaliação de qual tipo ou modelo de turbina atenderá de maneira eficiente a demanda prevista. O conhecimento das funcionalidades dessas THS, e seu formato

de conversão posteriormente será de valia para esta obra, pois a condição final da proposta deste trabalho pactua com essas informações.

De acordo com pesquisas bibliográficas, existem 2 tipos de classificação de turbinas, sendo as de reação, em que o trabalho mecânico é obtido pela transformação da energia cinética e de pressão em escoamento, através do elemento do rotor, e as de ação, que o trabalho mecânico é obtido pela transformação da energia cinética da em escoamento, através do elemento do rotor (SIMONE, 2003).

Autores apontam que, dentro destas duas classificações, existem quatro principais modelos de turbinas: Pelton, Francis, Banki e Kaplan (MACINTYRE, 1983; CASTRO, 2002; SIMONE, 2003; SOSNOSKI, 2015; GISSONI, 2015). Existem outras opções de turbinas hidrelétricas como turgo, axial, sifão, bulbo, dentre outras, que não serão apresentadas nesta dissertação. Mello Júnior (2000), sobre tipos de THS cita que “podem ser usadas em pequenas, mini e micro centrais hidroelétricas [...] Pelton, Francis, Kaplan, Banki etc. No Brasil as mais utilizadas são Francis e Kaplan seguidas [...] pela Pelton”. Pode-se descrever esses quatro modelos de turbinas principais como:

- Turbinas Pelton (Figura 18): caracterizadas como de ação, transformam a energia cinética do jato injetor em energia mecânica (MELLO JÚNIOR, 2000; LOPES, 2007; SOSNOSKI 2015; BUENO, 2017), consideradas para alturas entre 150 e 2000 metros (MELLO JÚNIOR, 2000 *apud* EISENRING, 1991). Contudo, para mini e microgeração, ainda pode ser utilizada para quedas inferiores a 20 metros (MELLO JÚNIOR, 2000 *apud* HARVEY *et al.* 1998).

Figura 18 – Pequena turbina Pelton com eixo horizontal e apenas um bocal

Fonte: Mello Júnior (2000), adaptado.

- Turbinas Kaplan (Figura 19): também denominadas como turbinas a hélice, axiais ou propeller, são projetadas para operar em quedas de até 60 metros. No Brasil temos exemplos desta nas hidrelétricas de Estreito, Aimorés e Lajeado (BUENO, 2017). Compostas por um grupo de pás distribuídas para o aproveitamento do fluxo axial performam em situações de cargas baixas e vazões altas (SOSNOSKI, 2015).

Figura 19 – Desenho esquemático de funcionamento de uma turbina axial Kaplan

Fonte: Mello Júnior (2000), adaptado.

- Turbinas Banki (Figura 20): também chamadas de turbinas de fluxo cruzado (*cross-flow*), fluxo transversal ou propulsoras. São THS de ação, que funcionam a pressão atmosférica, livre passagem, por injetor ou tubo provido de aleta diretriz encarregada de regular o fluxo de água (MELLO JÚNIOR, 2000). Similar às turbinas Pelton, mas o fluido move os rotores

na saída e na entrada (SOSNOSKI, 2015). Segundo Lopes (2007) “indicadas para centrais de pequeno porte com grandes vazões e baixas quedas” e “somente para trabalhar em plena carga, permitindo pouca variação de vazão”.

Figura 20 – Esquema e funcionamento de uma turbina Banki de fluxo cruzado

Fonte: Mello Júnior (2000), adaptado.

- Turbinas Francis (Figura 21): de reação, trabalham em pressão, diferentes em cada estágio da passagem do fluido dentro da estrutura de ingresso (ou distribuidor) até a saída dos rotores, sem nenhum contato com a pressão atmosférica (SOSNOSKI, 2015). Projetadas para operar com quedas entre 40 e 400 metros, alguns exemplos no Brasil estão nas usinas de Itaipu, Tucuruí e Belo Monte, onde operam com cerca de 100 metros de queda d'água (QUINTELA, 2007). Cita Lopes (2007) que “maior uso em quedas e vazões médias” e “apresenta um alto rendimento, tanto mais alto quanto maior for a potência”.

Figura 21 – Esquema e funcionamento de uma turbina Francis

Fonte: Mello Júnior (2000), adaptado.

Diversos autores também disponibilizam tabelas e gráficos com a amplitude de aproveitamento de cada uma das turbinas, baseados em três fatores: a queda, a vazão e a potência. Castro (2002) apresenta o gráfico da Figura 22 em sua obra para centrais mini hídricas (CMH), Chapalaz *et al.* (1992) o gráfico da Figura 23 em sua publicação, Teixeira (2009) apresenta um gráfico da Figura 24 de uma nuvem de pontos para identificação de turbina, e a VOITH HYDRO (2014) apresenta o gráfico da Figura 25.

Todos os gráficos demonstram, baseados na amplitude de desempenho em relação a vazão x altura de queda, a eficiência das turbinas. Mello Júnior (2000) cita que “a turbina de fluxo cruzado apresenta menores rendimentos mesmo para baixas quedas e vazões comparada com outras tipologias de fabricação mais recentes”, essa afirmação é apresentada no gráfico da Figura 26. Por fim, Tiago Filho (2004) apresenta uma tabela de eficiência por tipo de turbina (Tabela 8), sem gráficos, apenas análises numéricas.

Figura 22 – Gráfico para seleção de turbinas de CMH
ALTURA ÚTIL (m)

Fonte: Castro (2002), adaptado.

Figura 23 – Gráfico para seleção de turbinas

Fonte: Chapalaz *et al.* (1992).

Figura 24 – Identificação de Turbina através da característica queda vs caudal.

Fonte: Teixeira (2009).

Figura 25 – Diagrama para seleção de tipos de turbinas

Fontes: VOITH HYDRO (2014), adaptado.

Figura 26 – Gráfico do rendimento de turbinas pela vazão do sistema

Fonte: Mello Júnior (2000, *apud* HARVEY *et al.*, 1998), adaptado.

Tabela 8 – Eficiência por tipo de turbina

Nome	Rotação NS	Especificação Ns	Vazão Q (m³/s)	Queda H (m)	Potência kW	η máximo (%)
Pelton	Nº Jatos	Ns				
	1	30				
	2	30 - 50	0,05-50	30-1.800	0,1-300.000	70-91
	4	40 - 60				
		6	50 - 70			
Banki	40 - 160		0,025 - 5	1 - 50	1 - 750	65 - 82
Francis	Tipo	Ns	0,05 - 700	2 - 750	1 - 750.000	80 - 93
	Lenta	60 - 170				
	Normal	150 - 250				
		Rápida	250 - 400			
Kaplan	300 - 800		0,3 - 1.000	5- 80	2- 200.000	88 - 93

Fonte: Tiago Filho (2004), adaptado.

A seleção da turbina adequada a compor o projeto final, mesmo que com pequenas diferenças de percentual de performance, impacta de forma expressiva o resultado de geração de energia. Os gráficos apresentados auxiliam no início de estudo de caso para viabilidade técnica, pois apresentam uma direção sobre qual

turbina se adequaria, baseados em valores de altura de queda e vazão previstos para um determinado perfil de projeto. Em conjunto com os projetos de grande geração, os projetos de mini e microgeração também podem usufruir da função desses gráficos de análise comparativa entre THS, pois da mesma forma que grandes vazões e grandes quedas foram condicionadas e sugeridas para algumas turbinas, pequenas quedas e pequenas vazões também são apresentadas nesses estudos.

Os gráficos podem sugerir turbinas diferentes para casos de pequenas vazões (considerando valores menores do que $0,001 \text{ m}^3/\text{s}$, por exemplo) e pequenas quedas (considerando valores entre 2 e 40 metros, por exemplo). Vide exemplo o gráfico apresentado por Castro (2002) (Figura 22), em que a recomendação para pequenas vazões e pequenas quedas são as turbinas tipo Kaplan. Já para o gráfico de Teixeira (2009) (Figura 24), a turbina recomendada para performar com pequenas quedas e pequenas vazões seria a tipo Francis. Porém, se avaliado pelos gráficos de Chapalaz *et al.* (1992) (Figura 23) e da VOITH HYDRO (2014) (Figura 25), não se identifica nenhuma turbina com potência para atuar em situações de pequenas vazões e pequenas quedas. Machado (2013) cita que “se faz de maior sentido equipar usinas de baixa queda com turbinas axiais tipo Kaplan, e usinas de quedas elevadas com turbinas tipo Francis ou Pelton”.

A avaliação de qual gráfico de rendimento deverá ser utilizado para a escolha da turbina será uma decisão por parte de projetistas. Outros fatores influenciam na escolha, como disponibilidade, fornecedor, preço, estabilidade da vazão de operação, dimensões da instalação, dentre outros.

Para fins desta dissertação, o foco na escolha posterior para pesquisas e avaliação da viabilidade técnica será dado por critério de vazão e pressão que são praticados em tubulações de água potável em edifícios, sendo o valor de queda disponível dentro do intervalo de 2 a 40 mca, e da vazão disponível no ponto de consumo, que pode variar entre $0,00001 \text{ m}^3/\text{s}$ a $0,001 \text{ m}^3/\text{s}$.

4.4 Mini e Microgerações de Energia

Para mini e microgeração de energia, entretanto, pequenas porcentagens de otimização podem não representar grandes diferenças nos valores de saída de geração, porém se baseada essa otimização em um número elevado de unidades

aplicadas, o impacto final se dará presente e expressivo. Outro fato a se observar, é que a pequena, a mini e a microgeração estão sendo estudadas desde a década de 1980. Uma das publicações que trazem análises desse tempo, que pode ser considerada para estudos posteriores, é o gráfico de campo de aplicação de turbinas para pequenas, mini e micro centrais hidrelétricas (Figura 27) apresentado por COZ (1985) e citado por Mello Júnior (2000), onde a área sombreada se refere ao campo de aplicação das turbinas de fluxo cruzado (Banki, restrita a uma única célula), a letra “P” para turbinas Pelton, “F” para turbinas Francis, “M” turbinas Banki (fluxo cruzado) e “A” para turbinas Kaplan (axial).

Figura 27 – Turbinas para pequenas, mini e micro centrais hidrelétricas

Fonte: COZ (1985), adaptado.

As micro e minigeração de energia geram diversos benefícios para comércios, residências, prefeituras, assim como para seus consumidores. Promove independência, mesmo que parcial, sobre o consumo de energia das concessionárias, além de redução em tarifas de energia elétrica, reduz demanda das hidroelétricas etc. (CECHINEL *et al.*, 2018). As THS com finalidade de mini e microgeração de energia

elétrica são consideradas pelo Ministério de Minas e Energia (2011) como opções tecnológicas para o atendimento com sistemas de geração descentralizados.

A resolução Normativa da ANEEL Nº 482 de 2012 define que microgeração distribuída é uma central geradora de energia elétrica, com potência instalada menor ou igual a 100 kW e que utilize fontes com base em energia hidráulica, solar, eólica, biomassa ou cogeração qualificada. Assim como define minigeração distribuída como uma central geradora de energia elétrica, com potência instalada superior a 100 kW. Ainda segundo a ANEEL (2023), são considerados como microgeração de energia os valores em corrente alternada gerados inferiores a 75 kW, e de minigeração valores entre 75 kW a 5 MW (ou 3 MW, em casos específicos, consultar norma).

A classificação de mini e microgeração pode ter diferentes valores de geração dependendo do país em que são executadas. Moreira e Poole (1993) demonstravam, a critério de exemplo comparativo, como diferentes países adotavam o valor gerado referente a gerações mini e micro, como apresentado pela tabela 9.

Tabela 9 – Definições de pequenas, mini e micro hidrelétricas da literatura

País	Micro (quilowatts)	Mini (quilowatts)	Pequena (megawatts)
Estados Unidos	<100	100 - 1000	1 - 30
Estados Unidos	<100	100 - 1000	-
China	-	<500	0,5 - 25
Rússia	<100	-	0,1 - 30
França	5 - 5000	-	-
Índia	<100	100 - 1000	1 - 15
Brasil	<100	100 - 1000	1 - 30
Noruega	<100	100 - 1000	1 - 10
vários	<100	<1000	<10

Fonte: Moreira e Poole (1993), adaptada.

Barros, Borelli e Gedra (2016) também caracterizam capacidades de geração igual ou inferior a 75 kW categorizados como microgeração, geração entre 75 kW e 5.000 kW é categorizada como minigeração. Correia (2009) aponta que se utiliza a designação de CMH para aproveitamentos hidrelétricos inferiores a 10 MW. Também cita que as CMH são classificadas em função da potência elétrica instalada (Tabela 10) e a altura de queda d'água (Tabela 11).

Tabela 10 – Classificação das CMH quanto a potência instalada

Designação	Pi [MW]
Pequena central hidroelétrica	<10
Mini central hidroelétrica	<2
Micro central hidroelétrica	<0,5
Pico central hidroelétrica	<0,05

Fonte: Correia (2009).

Tabela 11 – Classificação das CMH quanto à altura de queda d'água

Designação	Hb [m]
Queda baixa	2-20
Queda média	20-150
Queda alta	> 150

Fonte: Correia (2009).

Reis (2003) define a queda d'água em 3 classificações, alta, média e baixa, e considera os valores numéricos sendo para quedas acima de 50 metros como altas, quedas entre 15 e 50 metros como médias e abaixo de 15 metros, baixas.

Quando se trata sobre aproveitar a energia excedente da pressão dos SADAFQ nas tubulações, algumas alternativas de escala ainda menores (microgeração) se encontram no mercado atualmente. A Figura 28 é um exemplo de uma turbina de microgeração de energia elétrica através da vazão de água em uma tubulação de meia polegada. Essa “microturbina” foi fabricada e patenteada pela empresa chinesa MEINTECH (2023), um exemplo que condiz com uma das propostas deste trabalho.

Figura 28 – Micro Hydroelectric Generator HG500

Fonte: MEINTECH (2023).

Segundo a fabricante MEINTECH (2023), esse item tem as seguintes características (dados traduzidos e adaptados pelo autor); vazão de operação 1 a 25 L/min ($1,67 \cdot 10^{-6}$ a $0,00042 \text{ m}^3/\text{s}$); vazão de início 3 L/min ($0,00005 \text{ m}^3/\text{s}$); voltagem de saída 12 VDC (5 VDC é opcional) até 36 VDC para luz LED; corrente contínua de saída 150 mA; pressão de operação 0,1 a 10 bar (10 a 100 kPa ou 1 a 10 mca).

Se o fabricante deste micro gerador aponta que pode haver uma geração mínima de 12 VDC ou até mesmo 36 VDC para lâmpadas LED, pode-se avaliar essa potência de geração para acender, por exemplo, uma lâmpada de bulbo LED (Figura 29) fabricada pela ELGIN (2023) que, segundo a própria fabricante, opera com uma potência de 4,9 W, dentre os menores consumos do mercado.

Figura 29 – Lâmpada de bulbo LED 4,9W

Fonte: ELGIN (2023).

Para esta dissertação, foram adquiridos outros 2 micros geradores de energia da fabricante GOSO, um de 12 Volts (Figura 30) e outro de 5 Volts (Figura 31).

Figura 30 – Turbina de Microgeração GOSO F50-12V

Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 31 – Turbina de Microgeração GOSO F50-5V

Fonte: Elaborado pelo autor.

Para análise, se forem desmontadas ambas as microturbinas das Figuras 30 e 31, pode-se chegar à conclusão de que ambas usam microturbinas tipo Pelton, como se pode ver na Figura 32 e Figura 33 a seguir.

Figura 32 – Turbina de microgeração GOSO F50-12V desmontada

Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 33 – Turbina de Microgeração GOSO F50-5V desmontada

Fonte: Elaborado pelo autor.

Posteriormente, a proposta será testar estes dois dispositivos em ensaio controlado e monitorado.

5 ESTUDO DE CASO E VIABILIDADE TÉCNICA – SIMULAÇÕES E ENSAIOS

Para esta seção, adotou-se um edifício como base de exemplo para cálculo do potencial hidroelétrico das pressões dissipadas e excedentes da seguinte forma; no ponto de redução da pressão na tubulação devido à dissipação da pressão pelas VRP e outro, nos pontos de consumo de água potável para uso de ducha e bacia sanitária onde há pressão excedente que pode ser convertida. O edifício exemplo (Figura 34), possui 60 metros de altura e 20 andares (térreo + 19 pavimentos). Cada pavimento é composto por 4 apartamentos com uma sala integrada à cozinha, um escritório integrado com a área de serviço, um quarto e um banheiro. Destacado pela Figura 49, o ponto “A” é a altura manométrica, já considerada todas as perdas, de 40 mca gerados pelo desnível entre o reservatório superior e o ponto da tubulação imediatamente a montante da VRP. O ponto “B” representa o setor em que a zona de pressão está atingindo os limites de pressão máxima e será necessário à implementação de uma VRP. O ponto “C” indica o apartamento, no térreo, logo acima do reservatório inferior.

Figura 34 – Edifício adotado para simulações

Fonte: Venturini (2011), adaptado, sem escala.

Para promover uma visibilidade intuitiva dos pontos importantes gerados pela disposição da instalação hidrossanitária deste edifício, a Figura 35 apresenta uma planta isométrica, sem escala do sistema hidrossanitário, composta pela caixa d'água, tubulação alimentada pela caixa d'água que se estende até o ponto em que é posicionada a VRP e a tubulação que atende apenas os pontos de consumo de duchas e bacias sanitárias do prédio após passagem pela VRP. Valores cotados estão expressos em metros de coluna d'água e representam os cálculos de desnível manométrico após considerações de perdas (cotovelos, passagens, curvas etc.).

Figura 35 – Planta simplificada isométrica do edifício adotado

Fonte: Produzido pelo autor, valores em mca, sem escala.

5.1 Simulação 1: Potencial Hidrelétrico da Pressão Dissipada pela VRP

Para efeitos de simulação, a vazão que transitou pela VRP será considerada apenas a proveniente do uso de duchas e vasos sanitários dos apartamentos atendidos a jusante da VRP (5 pavimentos + térreo), ou seja, todo volume de consumo destes passou obrigatoriamente pela VRP.

Baseado na planta isométrica da Figura 35, o desnível entre nível de caixa d'água e o ponto imediatamente a montante da VRP gera carga na tubulação de 40 mca. Considerando que foi instalada uma VRP com performance igual ou similar às VRP da NIAGARA entre a passagem do 6º para o 7º pavimento, com capacidade de

reduzir a pressão até um limite de 3,6 mca, chega-se à pressão dissipada como expresso na equação 24.

$$P_{dissVRP} = P_{monVRP} - P_{jusVRP} \quad (24)$$

Onde:

$P_{dissVRP}$ - Pressão dissipada pela VRP (mca)

P_{monVRP} - Pressão a montante da VRP (mca)

P_{jusVRP} - Pressão a jusante da VRP (mca)

Substituindo os valores da $P_{monVRP} = 40$ (mca) e $P_{jusVRP} = 3,4$ (mca), tem-se $P_{dissVRP} = 36,6$ (mca) de pressão dissipada.

Para estimar a vazão teórica desta simulação, serão utilizados os dados dispostos no capítulo 3. O tempo médio de banho de um cidadão igual a 10 minutos (0,167 horas) a uma vazão de ducha mínima para funcionamento, de 0,00022 m³/s. Além disso, o tempo para preenchimento da bacia sanitária após uso é de 2 minutos (0,033 horas) a uma vazão de 0,00024 m³/s. Por fim, será considerado que cada habitante realiza 1 banho por dia e utiliza do vaso sanitário 1 vez por dia.

Serão considerados 2 habitantes por apartamento, e como o volume de água que passa pela VRP atende 7 pavimentos (6 pavimentos + térreo) com 4 apartamentos por andar, conclui-se que 56 consumidores estão a jusante da VRP.

Utilizando as informações apresentadas, aplica-se a equação do potencial hidrelétrico (Equação 23) considerando que altura manométrica disponível será a carga dissipada pela VRP e a η de eficiência será o valor médio de 0,85 (SILVA, 2014). Contudo, o potencial total gerado será a combinação de duas aplicações simultâneas da equação do potencial hidrelétrico.

A primeira, será o cenário de vazão consequente ao uso de duchas pelos habitantes, sendo expresso pela equação 25.

$$P_{duchas} = \eta \cdot \rho \cdot g \cdot Q \cdot H_m \cdot t_{banho} \cdot n_{usuários} \quad (25)$$

Onde:

P_{duchas} - Potencial gerado pelo uso de duchas (kWh)

t_{banho} - Tempo de banho (h)

$n_{usuários}$ - Número de utilizações (adimensional)

Substituindo os valores, tem-se a equação 26.

$$P_{duchas} = 0,85.1000.9,81.2,2. 10^{-4}. 36,6.0,167.56 \quad (26)$$

Conclui-se, então, que o potencial diário gerado pela pressão dissipada pela VRP proveniente da vazão de banhos realizados pelos habitantes do edifício, tem valor aproximado de $P_{duchas} = 0,628$ kWh por dia.

Em conjunto, utilizando as mesmas premissas adotadas anteriormente, mas considerando a vazão de enchimento da bacia de vasos sanitários e seu tempo para preenchimento pós-uso, tem-se o expresso pela equação 27.

$$P_{bacia} = \eta \cdot \rho \cdot g \cdot Q \cdot H_m \cdot t_{bacia} \cdot n_{usuários} \quad (27)$$

Onde:

P_{bacia} - Potencial gerado pelo uso de bacias sanitárias (kWh)

t_{bacia} - Tempo de preenchimento de bacia (h)

Substituindo os valores, tem-se a equação 28.

$$P_{bacia} = 0,85.1000.9,81.2,4. 10^{-5}. 36,6.0,033.56 \quad (28)$$

Conclui-se que o potencial diário gerado pela pressão dissipada pela VRP proveniente da vazão de enchimento das bacias sanitárias pelos habitantes do edifício tem valor aproximado de $P_{bacia} = 0,013$ kWh por dia.

Somando os dois casos, chega-se a um possível valor de geração próximo de 0,642 kWh por dia. Para um período de um mês considerando 30 dias, tem-se um potencial de geração próximo de 19,26 kWh.

Outro formato para se avaliar o potencial de conversão da dissipação pelas VRP seria o cálculo baseado no consumo total de água diário de um cidadão. Como apresentado no capítulo 3, o consumo diário de água de um cidadão residente da cidade de São Paulo foi em torno de 176 L/dia (SNIS, 2022). Para estabelecer uma vazão coerente e um intervalo de tempo de uso, será considerado por base de cálculo

a vazão mínima de utilização da ducha, sendo $0,00022 \text{ m}^3/\text{s}$ ($0,22 \text{ L/s}$). Se distribuído baseado no tempo demandado para consumir todo o volume diário de um habitante pela vazão da ducha, tem-se que o tempo para consumir todo o volume dividindo os 176 litros de água por dia pela vazão da ducha de $0,22 \text{ L/s}$, seria de 800 segundos (13,33 minutos ou 0,22 horas). Aplicando a equação 23 do potencial hidrelétrico com as mesmas premissas utilizadas, porém substituindo o tempo de banho pelo tempo hipotético de consumo dos 176 L de $0,22 \text{ horas}$, chega-se a uma produção energética próxima de $0,823 \text{ kWh}$ por dia. Considerando um mês de 30 dias, projeta-se uma possível produção de $24,8 \text{ kWh}$ por mês. Entretanto, esse cálculo se apresenta superficial, podendo apresentar imprecisões quanto à demanda e o tempo real levado para o consumo desse volume diário.

5.2 Simulação 2: Potencial Hidrelétrico da Pressão Excedente dos Pontos de Consumo de Duchas e Bacias Sanitárias a Jusante da VRP

Utilizando por base alguns preceitos como feito pela simulação 1, serão consideradas duchas e bacias sanitárias atendidas após a passagem do volume de água pela VRP, sendo 28 apartamentos e 56 usuários.

Para duchas, utilizando os dados apresentados pela DECA (2023), tem-se vazão mínima de $0,00022 \text{ m}^3/\text{s}$ e menor pressão exigida de 1 mca. Quanto à bacia sanitária, dados apresentados da LORENZETTI (2023), a pressão mínima de operação é de 3 mca (30 kPa) e uma vazão mínima para preenchimento próxima de $0,000024 \text{ m}^3/\text{s}$.

No ponto de consumo de duchas deve ser considerada a necessidade de ao menos 1 mca de pressão. Isso significa que, toda pressão excedente acima de 1 mca, pode ser reaproveitada. Assim como para as bacias sanitárias e suas pressões mínimas de funcionamento serem 3 mca, qualquer valor acima deste pode ser reaproveitado.

Calcula-se o potencial hidroelétrico através da aplicação da equação 23 por ponto de consumo de duchas e bacias sanitárias. O cálculo para avaliar a pressão no ponto de consumo é: soma da pressão de saída da VRP à altura manométrica entre a saída da VRP e o ponto de consumo, subtraindo as perdas e a pressão mínima exigida. Utilizando por base a Figura 35 apresentada anteriormente, considerando

eficiência 0,85 e único fluido sendo a água, as tabelas 12 e 13 apresentam resumidamente os cálculos correspondentes realizados.

Tabela 12 – Pressão nos pontos de consumo de duchas, por pavimento

PAVIMENTO	PRESSÃO DISPONÍVEL (mca)	FATOR*	VAZÃO DUCHA (m³/s)	HABITANTE POR ANDAR	TEMPO DE BANHO (h)	POTENCIAL HIDRELÉTRICO POR ANDAR (kWh)	POTENCIAL HIDRELÉTRICO POR ANDAR MENSAL (kWh)
6º Pav.	6,4	8338,5	0,00022	8	0,167	0,02	0,47
5º Pav.	9,4	8338,5	0,00022	8	0,167	0,02	0,69
4º Pav.	12,4	8338,5	0,00022	8	0,167	0,03	0,91
3º Pav.	15,4	8338,5	0,00022	8	0,167	0,04	1,13
2º Pav.	18,4	8338,5	0,00022	8	0,167	0,05	1,35
1º Pav.	21,4	8338,5	0,00022	8	0,167	0,05	1,57
TÉRREO	24,4	8338,5	0,00022	8	0,167	0,06	1,79
						TOTAL	7,93

Fonte: Produzido pelo autor.

Tabela 13 – Pressão nos pontos de consumo de bacias sanitárias, por pavimento

PAVIMENTO	PRESSÃO DISPONÍVEL (mca)	VAZÃO BACIA (m³/s)	HABITANTE POR ANDAR	TEMPO DE PREENCHIMENTO BACIA (h)	POTENCIAL HIDRELÉTRICO POR ANDAR (kWh)	POTENCIAL HIDRELÉTRICO POR ANDAR MENSAL (kWh)	
6º Pav.	7,4	0,000024	8	0,033	0,0004	0,012	
5º Pav.	10,4	0,000024	8	0,033	0,0005	0,016	
4º Pav.	13,4	0,000024	8	0,033	0,0007	0,021	
3º Pav.	16,4	0,000024	8	0,033	0,0009	0,026	
2º Pav.	19,4	0,000024	8	0,033	0,0010	0,031	
1º Pav.	22,4	0,000024	8	0,033	0,0012	0,036	
TÉRREO	25,4	0,000024	8	0,033	0,0013	0,040	
						TOTAL	0,182

Fonte: Produzido pelo autor.

5.3 Ensaio 1: Verificação Técnica do Dispositivo de Microgeração de Energia

Convergindo ao propósito desta dissertação, no quesito de conversão da energia extraído do fluido, foi arquitetado um ensaio controlado para o dispositivo GOSO F50-12V. O ensaio busca averiguar se o dispositivo é capaz de gerar a corrente contínua prometida de 12 V. O dispositivo foi diretamente instalado na parede, onde o ponto de fornecimento de água correspondia a uma torneira de pia de uma cozinha convencional. Realizou-se dez medições para averiguar a vazão de saída da torneira

por 10 segundos como apresentado pela tabela 14, concluindo-se que o ponto de alimentação estudado fornece vazão aproximada de 0,0000792 m³/s. Em seguida, um multímetro foi ligado diretamente à fiação de fornecimento de saída do dispositivo de microgeração, identificando a voltagem (Figura 36) e a amperagem (Figura 37) fornecidas pelo dispositivo durante o fluxo da torneira aberta.

Tabela 14 – Medições de vazão do Ensaio 1

MEDIÇÃO	Volume (L)	Tempo (s)	Vazão (L/s)	Vazão (m ³ /s)
1	0,785	10,1	0,0777	0,0000777
2	0,790	10,0	0,0792	0,0000792
3	0,800	10,0	0,0802	0,0000802
4	0,800	10,1	0,0791	0,0000791
5	0,795	10,0	0,0797	0,0000797
6	0,785	10,0	0,0787	0,0000787
7	0,790	10,0	0,0789	0,0000789
8	0,810	10,1	0,0800	0,0000800
9	0,790	10,0	0,0788	0,0000788
10	0,790	10,0	0,0792	0,0000792
Média	0,794	10,0	0,0792	0,0000792

Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 36 – Estrutura de ensaio do micro gerador GOSO F50-12V

Fonte: Elaborado pelo autor, valores em volts.

Figura 37 – Resultado de análise da amperagem

Fonte: Elaborado pelo autor, valores em miliamperes.

A partir das medições extraídas pelo multímetro, em uma torneira convencional o dispositivo é capaz de gerar 11,6 (V) de tensão elétrica e 32,7 (mA) de corrente contínua. Por limitações técnicas do aparelho de medição, a pressão disponível no ponto não pôde ser verificada ou calculada. Contudo, através fórmula da potência elétrica (Equação 29) pode-se deduzir a potência gerada pelo dispositivo mediante as condições do ensaio.

$$P = i \cdot U \quad (29)$$

Onde:

i - Corrente (A)

U - Diferença de Potencial (V)

Logo, substituindo os valores $i = 0,0327$ amperes e $U = 11,6$ volts, tem-se que $P = 0,38$ (W). Portanto, conclui-se que o dispositivo é capaz de gerar 0,38 watts, durante sua operação neste ponto de consumo da torneira.

5.4 Ensaio 2: Verificação Técnica em Laboratório dos Dispositivos de Microgeração de Energia

Seguindo a proposta desta dissertação e análise do rendimento real dos dispositivos de microgeração, um segundo ensaio foi realizado em laboratório utilizando instrumentação de maior precisão e tubulações em escala real. A disposição

dos ensaios para o GOSO F50-12V e o GOSO F50-5V, assim como os instrumentos para medição, podem ser verificadas nas Figuras 38 e 39, respectivamente.

Figura 38 – Disposição da tubulação do ensaio laboratorial

Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 39 – Instrumentos de medição do ensaio laboratorial

Fonte: Elaborado pelo autor.

Após a bateria de ensaios, a tabela 15 apresenta os valores obtidos referentes às duas turbinas micro geradoras, assim como os gráficos da Figura 40, e da Figura 41, representando a comparação da influência da pressão na geração de energia da GOSO F50-12V e GOSO F50-5V, respectivamente.

Tabela 15 – Valores obtidos em ensaio laboratorial

DISPOSITIVO	Leituras								
	Medição	Peso (kg)	Tempo (s)	L/min	Vazão (L/s)	Pressão (mca)	Volts (V)	Corrente (A)	Potência (W)
GERADOR GOGO F50-12V	1	0,2489	10,06	1,48	0,025	0,390	0,000	0,000	0,000
	2	0,4724	10,17	2,79	0,046	0,860	0,031	0,020	0,001
	3	0,6125	10,56	3,48	0,058	1,220	0,060	0,042	0,003
	4	0,6935	5,16	8,06	0,134	5,530	1,320	0,092	0,121
GERDOR GOSO F50-5V	1	0,2488	10,02	1,49	0,025	0,390	0,000	0,000	0,000
	2	0,4645	10,28	2,71	0,045	0,800	0,020	0,040	0,001
	3	0,5567	10,19	3,28	0,055	1,130	0,040	0,067	0,003
	4	0,7884	9,93	4,76	0,079	2,380	0,202	0,098	0,020

Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 40 – Curvas de influência da pressão no ensaio da GOSO F50-12V

Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 41 – Curvas de influência da pressão no ensaio da GOSO F50-5V

Fonte: Elaborado pelo autor.

A tabela 15 e os gráficos da Figura 40 e 41 apontam um grande fator diferencial na geração de energia pelo micro gerador sendo a pressão de operação. A variação da pressão durante o escoamento do fluido, tem grande impacto sobre outros valores de comparação, sendo a própria vazão, tensão, potência e tensão resultantes. Destaca-se ainda, após análise gráfica, que o ensaio do gerador de 12 V possa ser promissor no quesito de performance geral, se comparado ao de 5 V. Além disso, os valores de medição 4 deste micro gerador de 12 V apresentam-se significativos, chamando atenção para uma análise aprofundada de seus resultados.

6 RESULTADOS E DISCUSSÕES

6.1 Diferença de Comportamento das Vazões e Turbinas dos Ensaios 1 e 2

No quesito de comparação dos ensaios realizados, o ensaio 1 se distingue em algumas características do ensaio 2. Para o ensaio 1, este posiciona a turbina geradora em condição não afogada na saída de uma torneira comum, em posição horizontal, e essa condição implica dois comportamentos da vazão de operação; a mistura de ar com o volume de água pela sessão da tubulação e a proporção de um valor de pressão maior para um valor menor de vazão.

Como mencionado no capítulo 3, as IPAP comumente apresentam número de Reynolds elevado, resultando em um regime de escoamento turbulento. Regime que pode ter ocasionado a incorporação de ar durante o escoamento do fluido, permitindo que, no ponto final de consumo, a vazão do líquido seja expelida junto a uma quantidade de ar, ou seja, uma parcela da seção de saída da tubulação esteja preenchida por água, e uma parcela, por ar.

Aliado a esse primeiro comportamento do ensaio 1, o segundo comportamento que se refere ao maior valor de pressão para um menor valor de vazão, é devido a esse espaço vazio durante o percurso de vazão do fluido preenchido por ar. O ar incorporado acaba servindo como auxiliar durante o processo de rotacionar hélices (ou pás) da turbina de microgeração, e esta acaba possuindo menor resistência mecânica ao completar o giro pois o sentido contrário ao de fornecimento de energia (a parte de cima da turbina) não tem resistência gerada pelo fluido, apenas do ar.

No que se trata do ensaio 2, este apresenta características distintas do ensaio 1, e essas características trazem o comportamento muito próximo de uma situação real de instalação de uma ducha, por exemplo, o ponto de consumo estar totalmente afogado. Isso significa que a disposição em que a tubulação de alimentação de uma ducha é realizada evita com que ar chegue ao ponto de consumo junto com a água, por exemplo, que a ducha tenha pequenos escapes de ar durante um banho, fazendo com que a água não saia de forma uniforme. Na prática do ensaio, a disposição da tubulação faz uma curva na vertical para cima, simulando essa condição para afogamento da tubulação e eliminação de ar durante a vazão do fluido. Esse procedimento acarreta comportamentos que diferem o ensaio 2, por exemplo, a

turbina estar posicionada em condição que permaneça afogada durante a vazão da água e menores valores de pressão ocorrendo com maiores valores de vazão. O primeiro comportamento da turbina afogada é exemplificado pela Figura 42.

Figura 42 – Comportamento da água, turbina e tubulação do ensaio 2

Fonte: Elaborado pelo autor, sem escala.

Mesmo que em um regime turbulento de escoamento, esse caso de configuração inibe a presença de vazios (ar) dentro da tubulação durante o percurso de escoamento da água. Sem a presença de ar, 100% dos esforços aplicados são realizados e transferidos através da água. Contudo, devido à água estar ocupando quase toda a seção da tubulação agora, os valores de atrito (força que vai no sentido contrário a vazão do fluido nas paredes da tubulação) e a viscosidade do fluido dificultam a rotação das pás da turbina para geração de energia. Apesar da vazão aumentar, diminui a força de pressão disponível no ponto de conversão da turbina e conseqüentemente, no ponto de consumo final da ducha (saída da tubulação).

O segundo comportamento se observa dentro da turbina que, por sua vez, agora tem todo seu dispositivo preenchido por água. A mesma água que empurra (força aplicada no sentido da vazão do fluido) as pás da turbina na parte inferior, também cria uma resistência para o giro destas na parte superior.

6.2 Análise Gráfica de Curvas de Influência da Pressão e da Vazão

Utilizando o ensaio 1 com os números de performance maiores do micro gerador de 12V, algumas avaliações sobre a influência da vazão e pressão podem ser observadas. Os valores resultantes da medição 3 de vazão, pressão e potência são respectivamente 0,058 (L/s), 1,22 (mca) e 0,003 (W). Os valores de vazão, pressão e potência da medição 4, são respectivamente 0,134 (L/s), 5,53 (mca) e 0,121 (W). Como a única variável controlável no ensaio foi a vazão, e o restante dos valores medidos foram consequências das alterações do fluxo desse volume, pode-se deduzir que ,com um aumento de 2,3 vezes na vazão do sistema, refletiu aumento de 4,5 vezes no valor da pressão, e a potência gerada passou de um valor quase zero para uma geração representativa de 0,121 (W). Essa crescente na potência gerada pode evidenciar indícios de que a alteração do valor ou da pressão resultam em aumentos significativos na geração de potência. A equação do potencial hidrelétrico já evidenciava que a potência estaria atrelada ao crescimento da vazão ou da pressão.

6.3 A Produção Combinada das Simulações 1 e 2

Para chegar a uma conclusão de uma situação real, o autor fez uso, como referência, de uma conta de luz própria para avaliar se a geração de energia elétrica das simulações 1 e 2 condizem com um cenário relevante para estudos aprofundados de viabilidade técnica. O consumo mensal de energia elétrica da residência de um casal, homem e mulher, no período de 1 ano é apresentado na tabela 18.

Tabela 16 – Consumo mensal residencial de eletricidade de um casal

Mês	Cosumo (kWh)
Janeiro	181
Fevereiro	141
Março	125
Abril	121
Maio	111
Junho	158
Julho	151
Agosto	123
Setembro	118
Outubro	116
Novembro	141
Dezembro	188

Fonte: Elaborado pelo autor.

Se utilizadas as simulações 1 e 2 combinadas, o total de potencial de energia gerado baseado na dissipação da VRP e a utilização de duchas e bacias sanitárias mensal seria $19,26 + 7,93 + 0,09 = 27,28$ kWh. Esse valor não seria capaz de suprir o consumo mensal de um casal. Devido ao baixo valor de produção de energia, mesmo que essa energia gerada fosse direcionada para a rede de consumo do prédio, perto da demanda de todos os 28 apartamentos, não seria suficiente.

Contudo, o valor gerado combinado poderia ser direcionado para a redução da conta geral de energia do condomínio. Por exemplo, este poderia suprir o consumo de lâmpadas e iluminação de áreas comuns do prédio, pois as lâmpadas LED estão em recorrente utilização e são de menor consumo, tendo lâmpadas que chegam a consumir apenas 4 W durante seu uso.

A potência combinada gerada pelas simulações de 27,28 kWh dividido pelo consumo de 4 W de uma lâmpada LED (significa que a lâmpada gasta 4 W por hora durante consumo, convertendo em kWh, tem-se consumo de 0,004 kWh), poderiam manter acesa essa lâmpada por 6.820 horas. Para distribuir essas horas de consumo, pode-se utilizar desse montante para manter acesas pelo período de 1 mês, 12 horas por noite, um total de 18 lâmpadas. Ou 9 lâmpadas acesas 24 horas todos os dias do mês. *Halls* de entrada e guaritas de condomínios operam 24 horas por dia, um exemplo de corte de gastos ao condomínio que poderia ser utilizado.

6.4 Avaliação dos Ensaio 1 e 2 – Projeção de Geração de Energia Limpa

As limitações técnicas do ensaio 1 realizado, principalmente a impossibilidade de averiguar a pressão disponível no ponto de consumo e a eficiência de conversão do dispositivo, inviabilizam análise aprofundada dos resultados obtidos, ainda que tenha sido deduzida a potência gerada aplicando a fórmula da potência elétrica (Equação 31). Porém, o valor de geração em watts encontrado de 0,38 após aplicação da equação, demonstra-se expressivo, pois esse valor de geração é, hipoteticamente, superior ao maior valor 0,121 W encontrado entre os ensaios laboratoriais.

Avaliando os resultados do ensaio 2, o micro gerador de 12 V se destaca, devido a sua performance superior ao micro gerador de 5 V. Em uma análise numérica sobre seu rendimento, cujo maior resultado apresentado pela tabela 15 foi o da medição 4 operando com vazão de 0,134 L/s, pressão de 5,53 mca, com 1,32 Volts e 0,121 W gerados, algumas considerações podem ser destacadas. Se comparar os resultados obtidos da tabela 15 pela medição 3, sendo que esta trabalhou com uma vazão de 0,058 L/s, pressão de 1,22 mca, gerando 0,06 Volts e 0,003 W de potência, pode-se concluir que esse patamar de pressão e vazão, combinados ou não, não geram valores expressivos para uma hipótese de viabilidade técnica. Contudo, os resultados da medição 4, que operou com uma vazão de 0,134 L/s a uma pressão de 5,53 mca, demonstra-se como um possível ponto de partida para verificação de viabilidade técnica desse caso.

Em um cenário hipotético, utilizar todo o volume consumido de 176 L/dia de um cidadão paulistano, atrelado aos dados da tabela 15 sobre a medição 4 do micro gerador de 12V, pode-se calcular a produção de energia dividindo o volume de 176 L pela vazão de operação 0,134 L/s, convertendo em horas, obtendo-se 0,365 horas, e multiplicar esse resultado do tempo em horas pela potência de retorno de 0,121 W, chega-se uma potência final de geração de 0,000442 kWh por dia, por pessoa. Em um mês de 30 dias, a potência total gerada atingiria o valor de 0,00133 kWh, por pessoa. Utilizando o mesmo casal como exemplo, seria um valor gerado de aproximadamente 0,00265 kWh por mês. A conta de luz da tabela 18 anteriormente apresentada, para o mês de maior consumo dezembro, com 188 kWh, descontado o valor gerado pelo casal, significaria uma redução hipotética da ordem de 0,001% no consumo mensal.

6.5 Avaliação da Eficiência do Dispositivo de Microgeração Ensaiado

Outro tema que pode ser avaliado é o desempenho do micro gerador ensaiado. Utilizando a fórmula do potencial hidrelétrico (equação 23) apresentada no capítulo 4, isolando a variável η (eficiência da turbina) pode-se verificar se a performance está dentro da média das turbinas de 0,85 citadas por SILVA (2014). Baseado nos valores da medição 4, ensaio 2, do dispositivo de 12 V, tem-se $P = 0,121$ (W); $Q = 0,000134$ (m^3/s); $H_m = 5,53$ (mca), calcula-se como expresso pela equação 32, chega-se ao valor de η .

$$\eta = \frac{0,121}{1000 \cdot 9,81 \cdot 1,34 \cdot 10^{-4} \cdot 5,53} \quad (30)$$

O valor resultante de η é de 0,017 (1,7%), indicando que o rendimento da turbina de microgeração é muito inferior à média indicada por SILVA (2014) de 0,85 (85%) quando se trata de desempenho de conversão de turbinas geradoras. Se a microturbina de 12 V ensaiada apresentasse o rendimento médio de 0,85, com os mesmos valores resultantes da medição 4 da tabela 15 do ensaio 2, mas isolando o valor da potência gerada P como variável, pode-se substituir a incógnita η pelo valor de 0,85 e encontrar um possível valor dessa potência pela equação 33.

$$P = 0,85 \cdot 1000 \cdot 9,81 \cdot 1,34 \cdot 10^{-4} \cdot 5,53 \quad (31)$$

Com $P = 6,18$ (W), conclui-se que o valor de geração da turbina ensaiado é muito distante do que poderia ser extraído. Utilizando esse novo valor de geração de energia, aplicando-se o mesmo cenário adotado de consumo médio de um cidadão sendo 176 l/dia e dividi-lo pela vazão constante da medição 4 da tabela 15 de 0,134 l/s do ensaio 2 do micro gerador de 12 V, chegar-se-ia a um tempo em horas de 0,365. Multiplica-se esse tempo pelo novo valor de geração 6,18 W, chegando a uma produção diária de 0,0023 kWh. Isso significaria que, no fim de um mês de 30 dias, a produção desse único indivíduo seria próxima de 0,0677 kWh mensais, utilizando apenas desse único micro gerador. Logo, se aplicada essa redução na conta de luz do casal do exemplo citado anteriormente, produziriam juntos 0,135 kWh por mês, reduzindo o consumo de dezembro com 188 kWh, em 0,72%.

7 CONCLUSÕES E ESTUDOS FUTUROS

Após os estudos de caso, ensaios laboratoriais, simulações e análises, chega-se a algumas conclusões quanto à conversão da energia cinética do fluxo de água dentro das tubulações em energia elétrica.

A margem de operação das tubulações, no que se trata da vazão e pressão de operação, demonstrou-se fator que impõe desafios técnicos e matemáticos para uma geração expressiva de energia elétrica. Não obstante, as opções de turbinas que operam dentro dessa margem de operação também são limitadas, e na prática, podem oferecer resistência técnica também para sua aplicação.

Em um cenário matemático de análise, a vazão e a pressão são variáveis que possuem o mesmo impacto proporcional pela equação do potencial hidrelétrico, porém, no quesito técnico, demonstra-se maior possibilidade que uma pressão na tubulação tenha seu valor dobrado ou triplicado (por exemplo, de 2 mca para 4 mca, ou de 2 mca para 6 mca) do que a vazão ter essas mesmas proporções de aumento (por exemplo, a vazão aumentar de 0,1 L/s para 0,2 L/s) de um caso para o outro. Identifica-se essa especulação em prédios residenciais ou comerciais, que possuem grandes desníveis e grandes pressões, porém valores de vazões muito parecidos independente do pavimento analisado.

Outro fator que esses números podem indicar é que existe a probabilidade de que uma potência relativamente expressiva esteja com seu ponto de viabilidade técnica um pouco acima dos valores de vazão praticados dentro das tubulações de água potável. Porém para comprovar essa informação, mais ensaios precisam ser realizados com esse fim. Recomenda-se para estudos futuros:

- Ensaios laboratoriais com a pressão maior do que valores de 5 mca, pois são valores comumente encontrados em tubulações de edifícios com mais de 7 andares.
- Realizar ensaios com um valor de vazão fixo e pressão variada. Uma bateria de ensaios indicaria até qual ponto da curva de conversão a pressão teria uma performance a favor, e a partir de qual valor essa pressão poderia passar a prejudicar o volume de água expelido pelo

sistema dado que pode iniciar o processo de incorporação de ar na tubulação.

O tempo que um cidadão consome o volume de água diário é variável, porém não uniformemente distribuído. Existem picos de consumo de água dependendo do horário do dia e outros fatores, como região, clima, cultura local etc. Isso significa que, para uma maior precisão quanto à vazão de consumo e o potencial de conversão energética, uma análise com maior profundidade quanto aos horários e ao volume consumido pelo cidadão, devem ser realizados atrelando os dados coletados ao potencial de geração, aumentando a precisão dos dados extraídos.

O rendimento da microturbina demonstra-se relevante na questão de conversão da energia desperdiçada ou dissipada nas tubulações. Tamanha importância que, para essa prática tornar-se viável tecnicamente, sugere-se em estudos futuros voltados à microgeração em tubulações de água potável os seguintes aspectos:

- A turbina deve ter eficiência compatível com o praticado pelo mercado. A baixa performance dos dispositivos ensaiados gera resultados pouco expressivos, estudos futuros poderiam identificar dispositivos com eficiências superiores, próximas de 85% de rendimento.
- Os cálculos de conversão devem, por limitações normativas, sempre compreender valores baixos de vazão menores que 1 L/s e de quedas entre 2 e 40 mca.
- As dimensões dos dispositivos necessitam de determinadas limitações geométricas. Futuros dispositivos deverão ocupar espaços limitados como o interior de blocos de alvenaria, shafts, espaço entre o forro do teto e a laje, dentre outros.
- O custo de fabricação desses dispositivos deve ser compatível com seu retorno em conversão energética a fim de que seja uma opção de interesse comercial para aquisição e aplicação. Quanto menos tempo os valores monetizados de geração de energia levarem para cobrir os custos de instalação e aquisição, melhor.

Outra hipótese levantada é que em caso de grandes valores de pressão excedente disponível, algo superior a 15 mca por exemplo, uma bateria de testes com microdispositivos em série seria de valia. Dado que se poderia prever o quanto de energia é convertida (extraída do fluido) por um dispositivo e se um segundo ou terceiro dispositivo em sequência ainda teria um valor de aproveitamento significativo.

Outro ponto que poderia ter sua vazão e pressão excedentes analisadas para conversão, seria o ponto de fornecimento de água pela concessionária, comumente vindo da rua de acesso ao empreendimento, passando pelo hidrômetro de medição. Imediatamente a jusante do hidrômetro, estudos futuros poderiam avaliar o quanto de pressão passa por esse hidrômetro, quanto dessa pressão é necessária para que a água chegue até o reservatório (seja superior ou inferior) e o quanto de pressão excedente existe disponível nesse caso para análise do potencial hidrelétrico de conversão.

REFERÊNCIAS

AFFUL-DADZIE, A. *et al.* **Power generation capacity planning under budget constraint in developing countries.** Applied Energy, Elsevier, 2017. p. 71-82.

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO – ANA. **Retirada de água no brasil.** 2019.

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL. **Resolução Normativa Nº 1059.** 2023.

AHMAD, S.; TAHAR, R. Using system dynamics to evaluate renewable electricity development in Malaysia. **Kybernetes: The International Journal of Systems & Cybernetics**, v. 43, n. 1. p. 24–39, jan. 2014.

ALMANDOZ, J. *et al.* Leakage assessment through water distribution network simulation. **Journal of Water Resources Planning and Management-asce**, vol. 131, p. 458–466, nov. 2005.

ALMEIDA, C. R. *et al.* Avaliação de um sistema de energia solar térmica para a substituição de chuveiro elétrico numa residência no município de itajubá, minas gerais, brasil. **Congresso Brasileiro de Energia Solar**, 7., abr. 2018, Gramado, RS. Anais CBENS 2022.

AMARAL JÚNIOR, D. D. **Projeto de uma turbina axial para micro aproveitamento hidráulico com ênfase no cálculo dos perfis do rotor e distribuidor.** 2014. Dissertação (Mestrado). Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Universidade de São Paulo - USP. Engenharia mecânica. São Paulo, SP. 2014

AMOAH, S. O. K., ELBASHIR, M. A. M. **Hydraulic transient in a pipeline using computer model to calculate and simulate transient.** 2007. Dissertação (Mestrado). Mestrado em Ciências, Universidade de Lund, Lund, 2007.

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICA - ANA. **Atlas água: segurança hídrica do abastecimento urbano**. Brasília, DF. 2023.

ARAUJO, L. S.; RAMOS, H.; COELHO, S. T. Gestão integrada de sistemas de distribuição de água para um melhor controlo de perdas. Congresso da Água, 6. **Anais do Congresso**. Porto, Portugal. mar. 2002.

ARAUJO, L. S.; RAMOS, H. M.; COELHO, S. T. Optimização da localização de válvulas numa rede de distribuição para a minimização de fugas. Encontro Nacional de Saneamento Básico, 10., set. 2002. **Resumo de Encontro**. Braga, Portugal, 2002, p. 1-14.

ARAUJO, L.; RAMOS, H.; COELHO, S. **Pressure control for leakage minimisation in water distribution systems management**. Water Resources Management, v. 20, p. 133–149, feb. 2006.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 15569**: Sistema de aquecimento solar de água em circuito direto — Requisitos de projeto e instalação. Rio de Janeiro, 2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 15941**: Caixa de descarga para limpeza de bacias sanitárias – Requisitos e métodos de ensaio. Rio de Janeiro, 2010.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 5626**: Instalação predial de água fria e água quente. Segunda edição. Rio de Janeiro, 2020.

AZEVEDO NETTO, J. M., *et al.* **Manual de hidráulica**, 8., São Paulo: Blucher, p. 669, 1998.

BANSAL, R. K. **Fluid mechanics and hydraulic machines**. 9., Delhi, Índia. 2005.

BARROS, B. F.; BORELLI, R.; GEDRA, R. L. **Gerenciamento de energia: ações administrativas e técnicas de uso adequado da energia elétrica**. São Paulo: Editora Érica, 2016. 176 p. 176.

BEITZ, W. A. K. H. **Dubbel handbook of mechanical engineering**, vol. 1, Devon: Springer-Verlag London Ltd., 1994.

BERMAD. **Redutora de pressão: 42 LP**. 2016c. Disponível em: https://www.bermad.com/app/uploads/sites/8/BC-42-LP-Redutora-de-Pressao-de-Acao-Direta-mod.42-LP_Ficha-Tecnica.pdf. Acessado em: 23 jul. 2023.

BERMAD. **Redutora de pressão: Modelo 420**. 2016b. Disponível em: https://www.bermad.com/br/wp-content/uploads/sites/8/BC-420-Redutora-de-PressaoPilotada:mod.420_Ficha-Tecnica.pdf. Acesso em maio de 2019.

BERNOULLI, J. **Hydraulics**, 1743. Dover Publications, 2005.

BEZERRA, S. T. M.; SILVA, S. A. S.; GOMES, H. P. Controle automático de pressão em sistemas de distribuição de água. In: GOMES, H. P. **Sistemas de saneamento: eficiência energética**. João Pessoa: Editora Universitária, Universidade Federal da Paraíba, 2010.

BOULOS, P. F. *et al.* **Hydraulic transient guidelines for protecting water distribution systems**. American Water Works Association, Denver, p. 111-124, 2005.

BOSWIRTH, L. **Technische strömungslehre**, 1 ed. 2009.

BROCKHINK, S. R.; GURNEY, J. H; SEELY, D. B. Electric power generation: conventional methods. In: **The electric power engineering handbook**. 9 ed. Florida: CRC Press, p. 43 – 107. 2001.

BRUNETTI, F. **Mecânica dos fluídos**. 2 ed. Revisada. São Paulo: Pearson Prentice Hall. p. 89-107. 2008.

BUDRIS, A. R. **Multiple “pump as turbine” installations keep efficiency high over wide flow range**. Washington/NJ: Water World, nov. 2009. Disponível em: <https://www.waterworld.com/home/article/16193460/multiple-pump-as-turbine-installations-keep-efficiency-high-over-wide-flow-range>. Acesso em: 05 jul. 2024

BUENO, A. **Estudo do comportamento de materiais e efeitos de parâmetros de processo para aumento da vida útil de turbinas hidráulicas tipo francis**. Dissertação (Mestrado) – Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Departamento de Engenharia Química, São Paulo, 2017.

BURTON, T.; SHARPE, D.; JENKINS, N. A. B. E. **Wind energy handbook**, 1 ed. Chichester, West Sussex: John Wiley & Sons Ltd, 2001.

BUTLER, D. **Leakage detection and management: a comprehensive guide to technology and practice in the water supply industry - Softcover**. Palmer Environmental, 124 p., 2000.

CALEFFI. **Redutoras de pressão pré-reguláveis com cartucho monobloco: série 5350 e 5351**. 2022. Disponível em: https://www.caleffi.com/sites/default/files/file/01085_pt.pdf. Acessado em: 05 ago de 2023.

CARRAVETTA, A. *et al.* **Cost benefit analysis for hydropower production in water distribution networks by a pump as turbine**. 6 ed. Journal of Water Resources Planning and Management, vol. 140, p. 1-8. 2014.

CARVALHO JÚNIOR, R. **Instalações hidráulicas e o projeto de arquitetura**. 14 ed. São Paulo: Blucher, 442 p. 2022.

CASTRO, R. M. G. **Introdução a energia mini-hídrica**. Universidade Técnica de Lisboa, Lisboa, 2002.

CECHINEL, K. M. *et al.* **Estudo da viabilidade de microgeração de energia nas instalações hidráulicas prediais – estudo de caso.** Congresso Internacional de Tecnologias para o Meio Ambiente, 6., Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, 2018.

ÇENGEL, Y. A.; CIMBALA, J. M. **Mecânica dos fluidos: Fundamentos e Aplicações.** 1 ed. 799 p. 2007.

CHAPALAZ, J. M.; EICHENBERG, P.; FISCHER, G. **Manual on pumps used as turbines.** Wiesbaden: Vieweg Verlag, 1992.

CHAUDHRY, M. **Applied hydraulic transients.** 3 ed. Columbia: Springer, 2014.

CORREIA, M. M. C. **Conversão de energia em centrais mini-hídricas: estudo das tecnologias e determinação do potencial hidroeléctro.** Dissertação (Mestrado) - Universidade da Beira Interior. Covilhã, Portugal, 2009. Disponível em: https://ubibliorum.ubi.pt/bitstream/10400.6/3793/1/Disserta%C3%A7%C3%A3o_MCorreia.pdf. Acessado em: 17 set de 2023.

COVAS, D. I. C.; Ramos, H. M. M. S. Válvulas redutoras de pressão e produção de energia. *In:* Congresso da Água, 7. 2004. Lisboa, Portugal. **Apresentações em congresso.** 2004.

COZ, A. F. P. **Turbinas hidráulicas: equipos. curso latino-americano de diseño de pequeñas centrales hidroeléctricas.** 2 ed. Bucaramanga: OLADE, v.4, 1985.

CREDER, H. **Instalações hidráulicas e sanitárias.** 6 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2006.

DALMÔNICA, A. H. **Análise de fatores influenciadores do consumo de água em uberlândia: o caso do setor sul.** Dissertação (Mestrado) - Universidade de Uberlândia. Faculdade de Engenharia Civil, Engenharia Civil. Uberlândia, 2014.

DARIVA, M. A.; ARAUJO, A. L. Concepção de projetos hidrossanitários com tecnologia BIM: estudo comparativo ao método conduzido em plataforma CAD. *In:*

Simpósio Brasileiro de Tecnologia da Informação e Comunicação na Construção, 2., 2019, Campinas. **Anais de simpósio**. Porto Alegre: ANTAC. 2019.

DECA. **Manual de Instalação**. 2023. Disponível em:

https://produtos.deca.com.br/2550.C.114//pdf/manual_de_instalacao_0275057d.pdf.

Acessado em: 29 jul 2023.

DECA. **Uso racional da água**. 2005. Disponível em:

<https://deca.com.br/vitrine/agua/manutencao.html>. Acessado em: 14 out 2005.

DOCOL. **Catálogo geral** 2019. Disponível em: <https://www.docol.com.br/uploads/pdf/catalogo-geral-2018-2019.pdf>. Acesso em 02 ago de 2023.

DOCOL. **Ficha técnica: Válvula de Descarga 1 ¼" AP** 2023. Disponível em:

<https://docol-product->

[file.s3.amazonaws.com/manuais/Ficha%20t%C3%A9cnica%20POR/01051300.pdf](https://docol-product-file.s3.amazonaws.com/manuais/Ficha%20t%C3%A9cnica%20POR/01051300.pdf).

Acesso em 06 ago de 2023.

DEGL'INNOCENTI, E. L. **Elementi di meccanica dei fluidi, termodinamica e fisica statistica**. 1 ed. 281 p., 2019.

DURST, F. **Grundlagen der stromungsmechanik**. 1 ed. 758 p., 2006.

EISENRING, M. **Micro pelton turbines**. St. Gallen: SKAT. Vol. 9. MHGP Series. 1991.

ELGER, D. F. *et al.* **Mecânica dos fluidos para engenharia**. 11 ed. 576 p., 2019.

ELGIN. **Lâmpada bulbo led A55 4,9W bivolt 3000K: Ficha Técnica**. 2023.

Disponível em:

[https://d2u2qhufg0q9tn.cloudfront.net/assets/arquivos/manual_a6819e27-9d82-](https://d2u2qhufg0q9tn.cloudfront.net/assets/arquivos/manual_a6819e27-9d82-48ae-a576-8a042310a87d_ficha%20-%204,9W.pdf)

[48ae-a576-8a042310a87d_ficha%20-%204,9W.pdf](https://d2u2qhufg0q9tn.cloudfront.net/assets/arquivos/manual_a6819e27-9d82-48ae-a576-8a042310a87d_ficha%20-%204,9W.pdf). Acessado em: 10 ago 2023.

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE. **Balanço Energético Nacional 2023**: Ano base 2022. 2023. Disponível em: <https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-748/topico-687/BEN2023.pdf>. Acessado em 16 mar de 2024.

FARLEY, M.; TROW, S. **Losses in water distribution networks: a practitioner's guide to assessment, monitoring and control**. 1 ed. London: IWA Publishing, 2003.

FARRET, A. F.; SIMÕES, M. G. **Integration of alternative sources of energy**. Hoboken: Willey – IEEE Press, 2006.

FERREIRA, T. V. G. **Modelo de simulação estocástica da demanda de água em edifícios residenciais**. Dissertação (Mestrado) - Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018.

GALVÃO, J. R. B. **Avaliação da relação pressão x consumo, em áreas controladas por válvula redutoras de pressão (VRP) estudo de caso: rede de distribuição de água da região metropolitana de São Paulo**. Dissertação (Mestrado) - Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, Universidade de São Paulo, São Paulo. 2007.

GARCÍA U. C. A.; JIMÉNEZ B. F. C.; SERNA, M. M. **Predicción del deterioro de los componentes metálicos de una estación reductora de presión implementando el método de la cadena de márkov**. 2020. Revista EIA, 17(33) enero-junio, Reia33017 p. 1–7, Disponible en: <https://doi.org/10.24050/reia.v17i33.1342>. Acessado em: 31 jul 2023.

GENEBRE. **Válvula reductora de presión a pistón REDUX GE**. 2022. Disponível em: https://pim.genebre.es/genebre/documents/fichas_tecnicas/3318.pdf. Acessado em: 23 jul. 2023.

GHINIS, C. P.; FOCHEZATTO A.; KUHN C. V. **A política tarifária como instrumento de gestão de demanda por água**: estimando a elasticidade preço da

demanda nos municípios do rio grande do sul 2010-2016. *Economia Aplicada*, v. 24, n. 2, p. 249-272. 2020. Disponível em:

https://repositorio.pucrs.br/dspace/bitstream/10923/17085/2/A_politica_tarifaria_com_o_instrumento_de_gestao_da_demanda_por_agua_estimando_a_elasticidade_preco_da_demanda_nos.pdf. Acessado em: 01 out. 2023.

GIGLIO, T. G. F. **Influência do usuário na economia de energia obtida por meio do uso de sistema de aquecimento solar de água em habitação de interesse social**. Tese (Doutorado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2015. Disponível em:

https://labeee.ufsc.br/sites/default/files/publicacoes/teses/TESE_ThalitaGiglio2.pdf. Acessado em: 07 set. 2023.

GISSONI, H. C. **Método para análise de interação fluido-estrutura em travessas do pré-distribuidor de turbinas hidráulicas**. Tese (Doutorado). Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Universidade de São Paulo. São Paulo. 2015.

GOMES, H. P.; CARVALHO, P. S. O. **Manual de sistema de bombeamento: eficiência energética**. 1 ed. 189 p., João Pessoa: Editora Universitária – UFPB, 2012.

GONÇALVES, E.; LIMA, C. V. **Guias práticos: técnicas de operação em sistemas de abastecimento de água**. Vol. 4, Brasília: SNSA, 2007.

GONÇALVEZ, J. C. S.; DUARTE, D. H.; KRONKA MULFARTH, R. C. Sustentabilidade ambiental urbana no ensino de graduação: proposta do departamento de tecnologia. *In: Encontro nacional de conforto no ambiente construído - ENCAC, 9*, Ouro Preto, 2007.

GOUVEIA, R. M. M. **Modelo computacional de otimização para dimensionamento de redes de distribuição de águas abastecidas por múltiplos bombeamentos**. Tese (Doutorado) - Universidade Federal da Paraíba, 187 p., 2012.

GRADVOHL, S. T. S. **Análise de riscos em sistemas de abastecimento de água sob a perspectiva do plano de segurança da água**: estudo de caso - região metropolitana de fortaleza no estado do Ceará. 2012. Tese (Doutorado) - Centro de Tecnologia da Universidade Federal do Ceará, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 213 p., 2012.

HARVEY, A. *et al.* **Micro-hydro design manual**: a guide to small scale power schemes. London: IT (reprinted). 1998.

HELLER, L.; PÁDUA, V. L. **Abastecimento de água para consumo humano**. 1 ed., Belo Horizonte: Editora UFMG, 870 P., 2006.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE. **Censo 2022**: população e domicílios – primeiros resultados. Rio de Janeiro: IBGE. 2022.

INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS – IPT / PROGRAMA NACIONAL DE COMBATE AO DISPERDÍCIO DE ÁGUA – PNCDA. **Caracterização e monitoramento do consumo predial de água**. São Paulo, 2007.

ILHA, M. S. de O.; GONÇALVES, O. M. Avaliação do desempenho de bacias sanitárias de volume de descarga reduzido quanto à remoção e transporte de resíduos sólidos. **Ambiente Construído**, vol. 2, n. 4, p 47-61, 2008. Disponível em: <https://seer.ufrgs.br/index.php/ambienteconstruido/article/view/3434>. Acesso em: 6 jul. 2024.

ILHA, M. S. O.; GONÇALVES, O. M. Sistemas prediais de água fria. **Texto Técnico**. Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Departamento de Engenharia de Construção civil, TT/PCC/08. São Paulo: EPUSP, 1994.

JAFARI, R.; KHANJANI, M. J.; ESMAEILIAN, H. R. Pressure management and electric power production using pumps as turbines. **Journal of American Water Works Association**, vol. 107, n. 7, 2015.

JORNAL DA USP. “**Série Energia**”: Brasil aparece entre os países que mais consomem energia. 2023. Disponível em: <https://jornal.usp.br/noticias/serie-energia-brasil-aparece-entre-os-paises-que-mais-consomem-energia/#:~:text=No%20ano%20de%202022%2C%20o,da%20%C3%8Dndia%2C%20com%20936%20kWh>. Acessado em: 16 mar 2024.

JOWITT, P. W.; XU, C. Optimal valve control in water distribution networks. **Journal of water resources planning and management**, ASCE, p. 455-472. 1990.

KALANITHY, V.; LUMBERS, J. Leakage reduction in water distribution systems: optimal valve control. **Journal of hydraulic engineering**, ASCE, p. 1146-1154. 1998.

KUNDU, P. K.; COHEN, I. M.; DAWLING, D. R. **Fluid mechanics**. 5 ed. 891 P., 2012.

LIMA, G. M. **Geração de energia e controle de pressão em redes de abastecimento de água utilizando bombas funcionando como turbina**. Tese (Doutorado) - Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo. Universidade de Campinas – UNICAMP. 2017.

LOPES, A. C. **Utilização de técnicas de realidade virtual desktop na dinâmica de operação de uma unidade hidrogeradora integrada em um sistema elétrico de potência**. Dissertação (Mestrado) – Instituto de Tecnologia, Universidade Federal do Pará, Belém, 2007.

LORENZETTI. **Manual de instruções de instalação e garantia**. 2023. Disponível em: https://www.lorenzetti.com.br/docs/default-source/manual-de-instala%C3%A7%C3%A3o/480116-rev-j-manual-universal-cx-acoplada-duplo.pdf?Status=Master&sfvrsn=5cb48bae_10. Acessado em: 19 ago 2023.

MACHADO, A. N. **Metodologia de avaliação da confiabilidade de plantas de geração de energia**. Tese (Doutorado) – Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2013.

MACINTYRE, A. J. **Instalações hidráulicas: prediais e industriais**. 4 ed., 596 p. 2010.

MACINTYRE, A. J. **Instalações hidráulicas: prediais e industriais**. Revisão e atualização. 4 ed., 596 p. 2017.

MACINTYRE, A. J. **Máquinas motrizes hidráulicas**. Rio de Janeiro: Editora Guanabara Dois SA, 1983.

MARTINS, L. O. S. **O mercado de energia elétrica no brasil: mapeamento, análise econométrica e geração por biomassa de cana-de-açúcar**. Tese (Doutorado) - Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2022.

MATOS, C. R.; LOPES, T. R. **Consumo de água no campus Darcy Ribeiro da Universidade de Brasília: estudo de medidas para redução de perdas**. TCC (Graduação) - Faculdade de Tecnologia: Universidade de Brasília, Brasília, 214 p., 2016.

MATOS, E.; FALCO, R. **Bombas industriais**. 2 ed. Rio de Janeiro: Inter ciência. 1998.

MAY, S. **Caracterização, tratamento e reuso de águas cinzas e aproveitamento de águas pluviais em edificações**. Tese (Doutorado) - Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2009.

MAYO, R. **Mercados de eletricidade**. 1 ed. 208 p., Rio de Janeiro: Synergia, 2012.

MEDEIROS, A. S. *et al.* **Análise do consumo médio *per capita* de água em escolas municipais de Joinville/Sc: uma investigação quali-quantitativa**. Simpósio Nacional de Sistemas Prediais – SISPREL, 15. 2023. Disponível em: <https://eventos.antac.org.br/index.php/sispred/article/view/2977/3671>. Acessado em: 26 mar 2024.

MEINTECH. **Micro hydroelectric generator HG500**. 2023. Disponível em: <http://www.meintech.com/product/products-Micro-Hydroelectric-Generator-HG500.html>. Acessado em: 10 ago 2023.

MEINTECH. **Micro hydroelectric generator HG600B**. 2023. Disponível em: <http://www.meintech.com/product/products-Micro-Hydro-Generator-HG6000B.html>. Acessado em: 20 ago 2023.

MELLO JÚNIOR, A. G. **A turbina de fluxo cruzado (michell – banki) como opção para centrais hidráulicas de pequeno porte**. 2000. 277 p. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Engenharia e Arquitetura da Universidade de São Paulo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2000.

MELO, V. O.; NETTO, J. M.M A. **Instalações prediais hidráulico-sanitárias**. 1 ed. São Paulo: Editora Blucher LTC, 142 p., 2012.

MERCÊS SEGUNDO, A. A. *et al.* Abordagem sobre um sistema de abastecimento de água: estudo de caso no município de colares no período (2009 e 2013). Arigó. **Revista do Grupo PET e Acadêmicos de Geografia da Ufac 3**. 2021. Disponível: <https://periodicos.ufac.br/index.php/arigoufac/article/view/5471>. Acessado em: 19 mar 2024.

MODI, P. N.; SETH, S. M. **Hydraulics and fluid mechanics including hydraulic machines**. Delhi: Satndard Book House. 21 ed., 1397 p., 2017.

MOREIRE, J. R.; POOLE, A. D. **Hydropower, and its constraints**. *In: Johansson T. B. et al*, (1993) *Renewable energy: sources for fuels and electricity* (ISBN 1-85383-155-7). 1993.

MUNSON, B. R. *et al.* **Fundamentals of fluid mechanics**. 7 ed., Wiley, 729 p., 2013.

NARCHI, H. A demanda doméstica de água. **Revista DAE**, vol. 49, n. 154, p. 1-7, 1989.

NIAGARA. **Manual de válvulas redutoras de pressão**: fig. 152. 2017. Disponível em: <https://www.niagara.com.br/uploads/manuais/2018/03/fig-152-valvula-redutora-de-pressao-extremidade-npt-ou-bsp.pdf>. Acessado em: 23 jul. 2023.

NAZIF, S. *et al.* **Pressure management model for 334 urban water distribution networks**. *Water Resour Manage*, 24, p. 437–458. 2010.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. **The unites nations world water development report 2015: water for a sustainable world**. 2015.

PENNA, J. A.; SOUZA, B. A.; SOUZA, F. **Análise do consumo *per capita* de água de abastecimento de cidades de minas gerais com população de 10000 a 50000 habitantes**. *In*: SIMPÓSIO LUSO-BRASILEIRO DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL, 9, Porto Seguro, 1993.

PEREIRA FILHO, A. J.; RODRIGUES, L. C. T.; GINEZ, W. Impacto das condições meteorológicas no consumo de água na região metropolitana de São Paulo. *In*: **Seminário de Planejamento Urbano e Desastres Naturais e Congresso Brasileiro de Meteorologia**, 13, Fortaleza: CBMet, 2004.

PERTEL, M. **Caracterização do uso de água e da energia associada à água em uma edificação residencial convencional e uma dotada de um sistema de reuso de água cinza**. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do Espírito Santo. Vitória, 2009.

PERTEL, M. *et al.* **II – 148 – comparação dos consumos de água e energia em edificações residenciais com e sem reuso de águas cinza**. Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental, 25. 2022.

PINTO JÚNIOR, H. Q. *et al.* **Economia da energia – Fundamentos econômicos, evolução histórica e organização industrial**. 2 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 416 p., 2016.

PORTO, R. M. **Hidráulica básica**. 4 Ed., São Carlos: Editora EESC-USP, p. 3-88, 2006

PRESCOTT, S.; AND ULANICKI, B. Improved control of pressure reducing valves in water distribution networks. *In: Journal of hydraulic engineering*, p. 56–65, jan. 2008.

PRITCHARD, P. J.; LEYLEGIAN, J. C. **Fox and McDonald's introduction to fluid mechanics**. 8 ed., John Wiley & Sons, INC. p. 875, 2011.

PUGA, B. P. **Governança dos recursos hídricos e eventos climáticos extremos: a crise hídrica de São Paulo**. Tese (Doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2018.

QUINTELA, A. C. **Hidráulica**. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa. 2007.

REBOUÇAS, A. C. **Água no Brasil: abundância, desperdício e escassez**. Bahia Analise e Dados, Salvador, vol. 13, n. Especial, p. 341-345, 2003.

REIS, F. R.; CHAUDHRY, F. H. **Hydraulic characteristics of pressure reducing valves for maximum reduction of leakage in water supply networks**. *Water Industry Systems: Modelling and Optimization Applications*, Vol. 1, Research Studies Press Ltd., Baldock, Hertfordshire, England. p. 259-267. 1999.

REIS, F. R.; PORTO, R. M.; CHAUDHRY, F. H. Optimal location of control valves in pipe networks by genetic algorithm. **Published in Journal of Water Resources Planning and Management**. p. 317-326. 1997.

RIBEIRO, S. L. Considerações iniciais sobre a segurança hídrica do Brasil. **Publicado em Revista Brasileira de Estudos de Defesa**, vol. 4, n. 1, p. 155-180, 2018.

ROSA, L. P. A crise de energia elétrica: causas e medidas de mitigação. *In*: BRANCO, A. M. (Ed.). **Política energética e crise de desenvolvimento: a antevisão de Catullo Branco**. 1 ed., Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2002.

SANCHEZ, D. C. **Estudo para caracterização de demanda urbana de água no setor residencial da cidade de São Paulo**. Dissertação (Mestrado) - Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, Universidade de São Paulo, São Paulo. 2007. Disponível em: <https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3146/tde-15022008-095605/publico/DiegoCesarSanchezCorr2007.pdf>. Acessado em: 20 abr. 2022.

SANTOS, C. C. **Previsão de demanda de água na região metropolitana de São Paulo com redes neurais artificiais e condições socioambientais e meteorológicas**. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo. São Paulo, 2011.

SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES SOBRE SANEAMENTO – SNIS. **Diagnóstico temático serviços de água e esgotos – 2020**. Brasília. 2022.

SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES SOBRE SANEAMENTO – SNIS. **Diagnóstico dos serviços de água e esgotos – 2006**. Brasília. 2007.

SILVA, E. P. **Fontes renováveis de energia: Produção de Energia para um Desenvolvimento sustentável**. 1 ed. São Paulo: Livraria da Física, 2014.

SILVA FILHO, D. **Dimensionamento de usinas hidroelétricas através de técnicas de otimização evolutivas**. Tese (Doutorado) – Escola de Engenharia de São Carlos. Universidade de São Paulo, São Carlos, SP. 2003.

SALCEDO, R. F. B.; LUCREDI, V. R. Patrimônio arquitetônico na paisagem cultural da avenida São João. *In*: **Revista Nacional de Gerenciamento de Cidades**, vol. 6, n. 38, 2018.

SOSNOSKI, A. S. K. B., **Produção de energia por mini e micro hidrelétricas na rede de distribuição de água**. Dissertação (Mestrado) - Universidade de São Paulo. São Paulo, 2015.

SOUSA, R. **Uso de válvulas redutoras de pressão na otimização de rede setorizada de distribuição de água**. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal da Paraíba, Paraíba, 2017.

SOUZA, V. R. **Uma proposta para o ensino de energia mecânica e sua conservação através do uso de analogias**. Dissertação (Mestrado) - Instituto de Física. Universidade do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2015.

SPURK, J. H.; AKSEL, N. **Fluid mechanics**. 2 ed., p. 541, 2008.

TABORIANSKI, V.; PRADO, R. **Comparative evaluation of the contribution of residential water heating systems to the variation of greenhouse gases stock in the atmosphere**. Building and Environment. Vol. 39, p. 645-652, 2004.

TEIXEIRA, H. J. S. **Caracterização da produção de centrais mini-hídricas**. Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Portugal, Porto, 2009.

THORNTON, J. **Water loss control manual**. 1 ed. Highstown: McGraw-Hill Professional, 645 p., 2002.

TIAGO FILHO, G. L. Eficiência dos equipamentos de PCHs no Brasil. *In: Revista Hidro & Hydro – PCH Notícias & SHP News*, UNIFEI/CERPCH, vol. 1, Itajubá: CERPCH/IARH, 2018.

TIAGO FILHO, G. L. **Eficiência dos equipamentos de PCHs no Brasil**. Itajubá: EFEI, 2004.

TOLMASQUIM, M. T. **Novo modelo do setor elétrico brasileiro**. 2 ed. Rio de Janeiro: Synergia, 310 p., 2015.

TSUTYIA, M. T. **Redução do custo de energia elétrica em sistemas de abastecimento de água.** São Paulo: ABES, 185 p., 2001.

TSUTIYA, M. T. **Abastecimento de água.** 2 ed. São Paulo: Departamento de Engenharia Hidráulica e Sanitária, Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, Universidade de São Paulo, 2005.

TSUTIYA, M. T. **Abastecimento de água. 3 ed.,** São Paulo: Departamento de Engenharia Hidráulica e Sanitária, Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, Universidade de São Paulo, 2006.

TUCCIARELLI, T.; CRIMINISI, A.; TERMINI, D. Leak analysis systems by means of optimal valve regulation. *In: Journal of Hydraulic Engineering - ASCE.* p. 277-285. 1999.

TUNDISI, J. G.; TUNDISI, T. M. **As múltiplas dimensões da crise hídrica.** *In: Revista USP,* n. 106, 21 p., 2015.

ULANICKA, K. *et al.* **Pressure control of a large-scale water distribution network with interacting water sources:** a case study. *Water Software Systems: Theory and Applications,* vol. 2, Baldock: Research Studies Press Ltd., p. 41-53, 2001.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – USP. **Programa de uso racional da água – PURA.** 1999. Disponível em: <http://www.pura.poli.usp.br/main.html>. Acessado em 22 out 2002.

VAIRAVAMOORTHY, K.; LUMBERS, J. Leakage reduction in water distribution systems: 365 optimal valve control. **Published in Hydraulic Engineering - ASCE,** vol. 124, p. 1146–1154, 1998.

VENTURINI, J. Válvulas redutoras de pressão. **Publicado em Revista Equipe de Obra,** São Paulo, vol. 7, n. 35., mai. 2011.

VIANNA, M. R. **Mecânica dos fluidos para engenheiros**. 3 ed. 796 p., 1997.

VILANOVA, L. C. **Mecânica dos fluídos**. 3 ed. Santa Maria, RS., 82 p., 2011.

VILELA, V. **Planejamento de experimento computacional e aprendizagem estatística aplicados em simulação euleriana refinada da colisão gota-partícula**. Tese (Doutorado) - Universidade Federal de Uberlândia. Uberlândia, MG., 2020.

VIMIEIRO, G. V. **Educação ambiental e emprego de equipamentos economizadores na redução do consumo de água em residência de famílias de baixa renda e em uma escola de ensino fundamental**. Dissertação (Mestrado) - Escola de Engenharia da Universidade Federal de Minas Gerais, Universidade Federal de Minas Gerais, Minas Gerais, 2005.

VOITH HYDRO. **Curso de usinas hidrelétricas 2008**, São Paulo, 2008.

WALSKY, T. *et al.* **Modeling leakage reduction through pressure control**. American Water Works Association, p. 148–155, 2006.

ZURICH. **Manômetro digital**. 2014. Disponível em:
<https://www.zurichpt.com.br/pdf/z.10.b.pdf>. Acesso em 02 ago de 2023.